

VOLUME 107
ISSUE 11-12. 2025

DOI:10.36962/ECS

©მათი 107, 11-12. 2025

ECONOMICS

1918

აპრილი

1918

მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება
SCIENCE, PRACTICE, EXPERIENCE

ISSN 2587-4713
DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025

ეკონომიკა ECONOMICS

ტომი 107, 11-12 2025
VOLUME 107, ISSUE 11-12 2025

ინდექსირდება საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში
Indexing in International Scientific Databases:

E-ISSN 2733-3361

საქართველო, თბილისი 2025
GEORGIA, TBILISI, 2025

ეკონომიკა

ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და
რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი

„ЭКОНОМИКА“ - Ежемесячный международный
рецензируемый и реферируемый научный журнал

“ECONOMICS” - Monthly International reviewed
and refereed scientific journal

ტომი 107, 11-12, 2025 • VOLUME 107, ISSUE 11-12, 2025 • DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025

ჟურნალი გამოდის 1918 წლიდან • Journal published since 1918

რ. შენგელია (მთ. რედაქტორი)

ი. არჩვაძე; ა. აბრალავა; ნ. აბესაძე; თ. ბაბუნაშვილი; ნ. ბაკაშვილი; ე. ბარათაშვილი; მ. გვიჩია; რ. გოგოხია; ვ. დათაშვილი; მ. კაკულია; დ. კარბონი (იტალია); კ. კოპალიანი; ზ. ლიპარტია; გ. მალაშხია; ე. მექვაბიშვილი; ქ. მარშავა; ს. პავლიაშვილი; ვ. პაპავა; ა. რზეპკა (პოლონეთი) მ. როკეტლიშვილი (აშშ); უ. სამადაშვილი; ა. სილაგაძე; ა. სიჭინავა; ო. სოლდატენკო (უკრაინა); ა. სხირტლაძე; დ. ქავთარაძე; ა. ქუთათელაძე; რ. ქუთათელაძე; კ. ღურწყაია; გ. ღავთაძე; ნ. შენგელია; თ. შენგელია; ნ. ჩიხლაძე; ჟ. წიკლაური; ნ. ჭითანავა; ლ. ხარბედია; მ. ჯიბუტი; გ. ჯოლია; ცეზარ ზარზა ჰერანზ, (ესპანეთი).

ШЕНГЕЛИЯ Р. (ГЛ. РЕДАКТОР)

Арчвадзе И., Абралава А., Абесадзе Н., Бабунашвили Т., Бараташвили Е., Бакашвили Н., Гавтадзе Г., Гвичия М., Гогохия Р., Гурцкая К., Даташвили В., Джибути М., Джолия Г., Кавтарадзе Д., Какулия М., Карбон Д. (Италия), Копалиани К., Кутателадзе А., Кутателадзе Р., Липартия З., Малашхиа Г. Меквабишвили Э., Маршава К., Папава В., Рзепка А. (Польша), Павлиашвили С., Рокетлишвили М. (США), Силагадзе А., Сичинава А., Сольдатенко О. (Украина), Схиртладзе А., Самадашвили У., Читанава Н., Чихладзе Н., Шенгелия Н., Шенгелия Т., Циклаური Ж., Харбедия Л.; Цезар Зарза Геранз (Испания).

REVAZ SHENGELIA (EDITOR IN CHIEF)

I. Archvadze; A. Abralava; N. Abesadze; T. Babunashvili; E. Baratashvili; N. Bakashvili; N. Cikhladze; G. Ghavtadze; M. Gvichia; R. Gogokhia; V. Datashvili; M. Kakulia; D. Karbon (italy); K. Kopaliani; L. Kharbedia; Z. Lipartia; G. Malashkhia; E. Mekvabishvili; K. Marshava; S. Pavliashvili; V. Papava; A. Rzepka (Poland); M. Roketlishvili (usa); U. Samadashvili; N. Shengelia; A. Silagadze; A. Sichinava; O. Soldatenko (ukraine); A. Skhirtladze; D. Qavtaradze; A. Qutateladze; R. Qutateladze; K. Ghurtskaia; T. Shengelia; Zh. Tsiklauri; N. Chitanava; M. Jibuti; G. Jolia; Cesar Zarza Herranz (Spain).

სტატიაში მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების სიზუსტესა
და პლაგიატზე პასუხისმგებელია ავტორი.

The Author is responsible for plagiarism
and for the accuracy of the facts, data given in the article.

თბილისი - 2025

შინაარსი

ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები

ლაშა გაბისონია - მსოფლიო ბანკის ჩართულობა საქართველოს ციფრული ეკონომიკისა და ხელოვნური ინტელექტის ფორმირებაში
DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-5 ----- 5

რევაზ შენგელია, ჟუჟუნა წიკლაური-შენგელია, ნათია შენგელია - ადამიანისეული კაპიტალი ციფრული ეკონომიკისა და ხელოვნური ინტელექტის (AI) პირობებში
DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-12 ----- 12

ფინანსები, ბანკები, ბირჟები

თამარ ჩალაძე, რევაზ შენგელია - ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემური შედარება- საერთაშორისო გამოცდილება
DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-17 ----- 17

დარგობრივი ეკონომიკა

David Nizharadze -The Role of Innovative Leadership in the Organizational Transformation Process (Based on the Example of Companies Operating in Georgia)
(ინოვაციური ლიდერობის როლი ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის პროცესზე (საქართველოში მოქმედი კომპანიების მაგალითზე)
DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-24 ----- 24

ბიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი

Irine Darchia - Effective Management of Business Processes in an Organization (ბიზნეს პროცესების ეფექტური მართვა ორგანიზაციაში)
DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-30 ----- 30

მსოფლიო ეკონომიკა

ლაშა გაბისონია - მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული პროექტები და საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობა
DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-39 ----- 39

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი ----- 46

2025 წლის შინაარსი----- 48

CONTENTS

MODERN PROBLEMS OF ECONOMICS

Lasha Gabisonia - The World Bank's Engagement in the Development of Georgia's Digital Economy and Artificial Intelligence DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-5	5
Revaz Shengelia, Zhuzhuna Tsiklauri-Shengelia, Natia Shengelia - Human Capital in the Digital Economy and Artificial Intelligence (AI) Era DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-12	12

FINANCES, BANKS AND EXCHANGE MARKETS

Tamar Chaladze, Revaz Shengelia - Systemic Comparison of Health Care Financing: International Experience DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-17	17
---	-----------

SECTORAL ECONOMICS

David Nizharadze - The Role of Innovative Leadership in the Organizational Transformation Process (Based on the Example of Companies Operating in Georgia) DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-24	24
---	-----------

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING

Irine Darchia - Effective Management of Business Processes in an Organization DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-30	30
--	-----------

WORLD ECONOMICS

Lasha Gabisonia - World Bank Infrastructure Projects and Economic Resilience in Georgia DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-39	39
Publication Requirements	47
2025 Year's Journals Content	48

**მსოფლიო ბანკის ჩართულობა საქართველოს
ციფრული ეკონომიკისა და ხელოვნური ინტელექტის
ფორმირებაში**

DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-5

ლაშა გაბისონია
სტუ-ს დოქტორანტი
lashagabisonia94@gmail.com

რეზიუმე

გაანალიზებულია მსოფლიო ბანკის როლი საქართველოს ციფრული ტრანსფორმაციისა და ხელოვნური ინტელექტის (AI) დანერგვის პროცესში, ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში. კვლევა ეფუძნება მსოფლიო ბანკის პროექტებს, პოლიტიკის დოკუმენტებსა და სექტორულ მონაცემებს და მიზნად ისახავს იმ მექანიზმების შეფასებას, რომელთა მეშვეობით საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები გავლენას ახდენენ ციფრული ეკონომიკის ფორმირებაზე. ნაშრომში განხილულია საჯარო მმართველობის ციფრული გარდაქმნა, მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების როლი და ინოვაციური ტექნოლოგიების გავლენა კერძო სექტორის პროდუქტიულობაზე. კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერა ხელს უწყობს ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებას, ფინანსური გამჭვირვალობის ზრდასა და ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც ქმნის წინაპირობას ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობისა და ინკლუზიური ზრდის გასაძლიერებლად. ამასთან, ნაჩვენებია, რომ აღნიშნული პროცესის მდგრადობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ადგილობრივ ინსტიტუციურ გარემოზე და ციფრული რეფორმების სიღრმეზე.

საკვანძო სიტყვები მსოფლიო ბანკი; ციფრული ტრანსფორმაცია; ხელოვნური ინტელექტი; ელექტრონული მმართველობა; ინოვაციური ეკონომიკა; საქართველო.

**ციფრული ტრანსფორმაცია როგორც ეკონომიკური
განვითარების ფაქტორი საქართველოში**

ციფრული ტრანსფორმაცია თანამედროვე ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ ცენტრალურ მამოძრავებელ ძალად იქცა. ინფორმაციული ტექნოლოგიების, დიდი მონაცემების (Big Data) და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება აღარ წარმოადგენს მხოლოდ ტექნოლოგიურ განახლებას იგი განსაზღვრავს ეკონომიკური სისტემის ეფექტიანობას, სახელმწიფო მმართველობის ხარისხს და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობას. საქართველოს შემთხვევაში, ციფრული გარდაქმნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან მცირე და ღია ეკონომიკის პირობებში პროდუქტიულობის ზრდა და ინოვაციური პოტენციალის ამაღლება კრიტიკული ფაქტორებია მდგრადი განვითარებისათვის.

მსოფლიო ბანკის მიდგომა ციფრული განვითარების მიმართ ეფუძნება იმ პრინციპს, რომ ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა ემსახურობდეს ინსტიტუციური ეფექტიანობის ზრდას და ეკონომიკური სტრუქტურის მოდერნიზაციას. ამ კონტექსტში, ციფრული პლატფორმები, ელექტრონული მმართველობა და მონაცემებზე დაფუძნებული პოლიტიკა აღიქმება არა მხოლოდ ადმინისტრაციულ ინსტრუმენტებად, არამედ ეკონომიკური ზრდის კატალიზატორებად.

საქართველოში ციფრული რეფორმების ხელშეწყობა მსოფლიო ბანკის მიერ უკავშირდება რამდენიმე სტრატეგიულ მიმართულებას: საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებას, ბიზ-

ნესგარემოს გამარტივებას, სოციალური პროგრამების მიზნობრივობასა და ინოვაციური სექტორების მხარდაჭერას. სწორედ ამ გზით იქმნება პირობები პროდუქტიულობის ზრდისა და კერძო ინვესტიციების მოზიდვისათვის.

მსოფლიო ბანკის სტრატეგია ციფრული განვითარებისა და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით

მსოფლიო ბანკის ჩართულობა საქართველოს ციფრულ ტრანსფორმაციაში ხორციელდება როგორც ფინანსური რესურსების, ისე ტექნიკური დახმარებისა და პოლიტიკის კონსულტაციების მეშვეობით. ბანკის სტრატეგიული დოკუმენტები ხაზს უსვამს მონაცემებზე დაფუძნებული მმართველობის, ელექტრონული სერვისების და ციფრული უნარების განვითარების მნიშვნელობას ეკონომიკური ეფექტიანობის გასაზრდელად.

ხელოვნური ინტელექტი ამ ჩარჩოში განიხილება როგორც ინსტრუმენტი, რომელიც აუმჯობესებს სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვას, სოციალური პროგრამების მიზნობრივობას და ბიზნესის ოპერაციულ ეფექტიანობას. მაგალითად, მონაცემთა ანალიტიკის გამოყენება შესაძლებელს ხდის საგადასახადო ადმინისტრირების გაუმჯობესებას, სოციალური დახმარებების უკეთ ტარგეტირებას და ინვესტიციური პროექტების შეფასების ხარისხის ამაღლებას.

საქართველოსთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ეკონომიკის სტრუქტურა კვლავ ხასიათდება პროდუქტიულობის დაბალი დონით და რეგიონული უთანასწორობით. ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, მიზნად ისახავს სწორედ ამ ბარიერების შემცირებას და ეკონომიკური შესაძლებლობების უფრო ფართო ფენებზე გავრცელებას.

ცხრილი 1. მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებული ციფრული და ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებული პროექტები საქართველოში (2020-2025) და მათი ეკონომიკური ეფექტი.

პროექტი	პერიოდი	დაფინანსება	ძირითადი ციფრული მიმართულება	ეკონომიკური ეფექტი
Georgia Innovation, Inclusion and Quality Project (I2Q)	2019-2025	90 მლნ ევრო	ციფრული განათლება, STEM/STEAM ლაბორატორიები, მონაცემებზე დაფუძნებული განათლების მართვა	ადამიანური კაპიტალის გაუმჯობესება; ტექნოლოგიური უნარების ზრდა; შრომის პროდუქტიულობის გრძელვადიანი ზრდა
Digital Government and Public Service Delivery Program	2020-2024	40 მლნ აშშ დოლარი	ელექტრონული მმართველობა, საჯარო სერვისების ციფრულიზაცია	ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება; ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება; საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდა
GovTech and Public Sector Innovation Support	2021-2025	25 მლნ აშშ დოლარი	მონაცემთა ანალიტიკა, AI-ზე დაფუძნებული მართვა	გადანყვეტილების მიღების ხარისხის ზრდა; ფისკალური ეფექტიანობის გაუმჯობესება
Financial Sector Digitalization and Fintech Development	2020-2025	30 მლნ აშშ დოლარი	ციფრული გადახდები, მონაცემებზე დაფუძნებული დაკრედიტება	SME-ების ფინანსური ხელმისაწვდომობის ზრდა; კერძო სექტორის ინოვაციური აქტივობა

Data for Development Program (Statistics & Big Data)	2018–2024	15 მლნ აშშ დოლარი	დიდი მონაცემები, ეკონომიკური პროგნოზირება	ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნობრიობის ზრდა; სოციალური პროგრამების ეფექტიანობა
---	-----------	-------------------	---	--

*წყარო: World Bank (2020–2025). Projects & Operations Database – Georgia
World Bank (2024). Georgia Country Partnership Framework
World Bank (2023). GovTech Maturity Index
World Bank (2024). Digital Economy for Georgia Report*

ცხრილში წარმოდგენილი მონაცემები აჩვენებს, რომ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებული ციფრული პროექტები საქართველოში არა მხოლოდ ტექნოლოგიურ, არამედ მკაფიო ეკონომიკურ ეფექტს ქმნის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია განათლებისა და ფინანსური სექტორის ციფრულიზაცია, რადგან სწორედ ამ მიმართულებებში ყალიბდება ადამიანური კაპიტალის ხარისხი და ინოვაციური ბიზნესის განვითარების საფუძველი. საჯარო სექტორში ხელოვნური ინტელექტისა და მონაცემთა ანალიტიკის დანერგვამ გააუმჯობესა გადაწყვეტილების მიღების ხარისხი და რესურსების განაწილების ეფექტიანობა, რაც ზრდის საერთაშორისო დახმარების მულტიპლიკაციურ ეფექტს ეკონომიკაში.

ამასთან, ცხრილი ცხადყოფს, რომ მსოფლიო ბანკის ციფრული ჩართულობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შექმნით, არამედ მიმართულია ინსტიტუციური ტრანსფორმაციისკენ.

ციფრული ტრანსფორმაცია, ხელოვნური ინტელექტი და ეკონომიკური ეფექტიანობა

მსოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერილი ციფრული და ხელოვნურ ინტელექტზე ორიენტირებული პროექტები საქართველოში ქმნის ახალ ეკონომიკურ რეალობას, სადაც ტექნოლოგიური პროგრესი გარდაიქმნება სტრუქტურულ ეკონომიკურ უპირატესობად. ცხრილში წარმოდგენილი პროექტები აჩვენებს, რომ ბანკის ჩართულობა არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, არამედ მიზანმიმართული ინვესტიციაა ეკონომიკური პროდუქტიულობისა და ინსტიტუციური ეფექტიანობის ზრდაში.

ციფრული მმართველობისა და GovTech პროგრამების დანერგვამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ადმინისტრაციული დანახარჯები და გააუმჯობესა საჯარო სერვისების მიწოდების ხარისხი. მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღება ზრდის ფისკალურ დისციპლინას და ამცირებს რესურსების არაეფექტიანი განაწილების რისკებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ფინანსური დახმარების პირობებში. ამ გზით მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერა ახდენს არა მხოლოდ საჯარო სექტორის მოდერნიზაციას, არამედ ქმნის უფრო პროგნოზირებად და სტაბილურ ეკონომიკურ გარემოს კერძო სექტორისთვის.

ფინანსური სექტორის ციფრულიზაცია და ფინტექის განვითარება წარმოადგენს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ეკონომიკურ არხს, რომლის მეშვეობითაც მსოფლიო ბანკის პროგრამები აძლიერებს ინკლუზიურ ზრდას. მონაცემებზე დაფუძნებული დაკრედიტების მოდელები და ციფრული გადახდების სისტემები ზრდის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმისაწვდომობას ფინანსურ რესურსებზე, რაც ამცირებს ბაზრის სეგმენტაციას და ხელს უწყობს ეკონომიკური აქტივობის დივერსიფიკაციას. აღნიშნული პროცესი სრულად შეესაბამება სიახლეს, რომლის მიხედვითაც მსოფლიო ბანკის ფინანსური ინსტრუმენტები ქმნის გრძელვადიან ეკონომიკურ ეფექტს ინსტიტუციური გარემოს გაძლიერების გზით.

განათლების სექტორში განხორციელებული ციფრული ინვესტიციები განსაკუთრებით STEM/STEAM ლაბორატორიები და ციფრული უნარების პროგრამები ქმნის საფუძველს ტექნოლოგი-

ურად კვალიფიციური სამუშაო ძალის ჩამოყალიბებისთვის. ეს ასახავს მსოფლიო ბანკის სტრატეგიულ მიდგომას, რომლის მიხედვითაც ხელოვნური ინტელექტისა და ციფრული ეკონომიკის განვითარება იწყება ადამიანური კაპიტალის მოდერნიზაციით და არა მხოლოდ ტექნოლოგიური იმპორტით. სწორედ ამ გზით იქმნება პირობები ქვეყნის გრძელვადიანი კონკურენტუნარიანობისა და ინოვაციური სექტორების ზრდისთვის.

ცხრილი 2. ციფრული და არაციფრული სექტორების ეკონომიკური შედეგების შედარება საქართველოში (2020-2025)

ინდიკატორი	ციფრულად გაძლიერებული სექტორები*	ტრადიციული სექტორები
შრომის პროდუქტიულობის ზრდა	5.8%	2.1%
SME შემოსავლების ზრდა	24%	11%
ექსპორტის ზრდა	18%	7%
დასაქმების ზრდა	9.6%	3.4%
ციფრული მომსახურებების წილი	38%	9%

*ფინტეკი, GovTech, ICT, ციფრული საჯარო სერვისები, ტექნოლოგიური SME-ები
 წყარო: World Bank (2024, 2025), Digital Economy for Georgia; Geostat; World Development Indicators.

ცხრილი 2 აჩვენებს, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერილ ციფრულ სექტორებში შრომის პროდუქტიულობა, ექსპორტი და მცირე და საშუალო ბიზნესის შემოსავლები მნიშვნელოვნად უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ტრადიციულ სექტორებში. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ციფრული ტრანსფორმაცია ქმნის არა მხოლოდ ტექნოლოგიურ, არამედ მკაფიო ეკონომიკურ მულტიპლიკაციურ ეფექტს საქართველოს ეკონომიკაში.

ინსტიტუციური და სტრუქტურული გამოწვევები ციფრული და AI-პროექტების განხორციელებაში

მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერილი ციფრული ტრანსფორმაცია და ხელოვნური ინტელექტის პროექტები ქმნის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პოტენციალს, მათი ეფექტიანობა საქართველოში კრიტიკულად არის დამოკიდებული ადგილობრივი ინსტიტუციური გარემოს ხარისხზე. ცხრილში წარმოდგენილი ინიციატივების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ტექნოლოგიური ინვესტიციები ვერ იძლევა ავტომატურად ეკონომიკურ შედეგს იმ შემთხვევაში, თუ მათ არ ახლავს ძლიერი მმართველობა, კოორდინაცია და განხორციელების მდგრადი მექანიზმები.

ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის ინსტიტუციური შესაძლებლობების შეზღუდულობა საჯარო სექტორში. ციფრული და AI-პროექტები მოითხოვს არა მხოლოდ ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურას, არამედ მონაცემთა მართვის, კიბერუსაფრთხოების, პროექტების მონიტორინგისა და ანალიტიკური შესაძლებლობების არსებობას. საქართველოს შემთხვევაში ამ კომპონენტების არასაკმარისი განვითარება ამცირებს მსოფლიო ბანკის მიერ მონოდეზიგნირებული ტექნოლოგიური ინსტრუმენტების ეკონომიკურ უკუგებას. ეს სრულად ემთხვევა დისერტაციის ერთ-ერთ მეცნიერულ სიახლეს, რომლის მიხედვითაც საერთაშორისო დახმარების ეფექტიანობა დამოკიდებულია ადგილობრივ ინსტიტუციურ სიმწიფეზე და არა მხოლოდ დაფინანსების მოცულობაზე.

მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა უკავშირდება პოლიტიკის კოორდინაციის სისუსტეს. ციფრული ტრანსფორმაცია და ხელოვნური ინტელექტი არის ჰორიზონტალური სფეროები, რომლებიც ერთდროულად ეხება განათლებას, ფინანსურ სექტორს, საჯარო მმართველობას და ინო-

ვაციურ ეკონომიკას. საქართველოში ხშირად შეინიშნება ფრაგმენტული მიდგომა, როდესაც სხვადასხვა უწყება ახორციელებს პარალელურ პროექტებს საკმარისი სინერგიის გარეშე. ასეთ პირობებში მსოფლიო ბანკის პროგრამების სრული ეკონომიკური ეფექტი ვერ რეალიზდება, რადგან ინოვაციური პოტენციალი ვერ გარდაიქმნება კოორდინირებულ ეკონომიკურ პოლიტიკად.

გარდა ამისა, ციფრული უთანასწორობა წარმოადგენს კიდევ ერთ სტრუქტურულ ბარიერს. რეგიონებსა და სოციალურ ჯგუფებს შორის განსხვავებული წვდომა ციფრულ სერვისებზე და ტექნოლოგიურ განათლებაზე ზღუდავს ხელოვნური ინტელექტის და ციფრული ეკონომიკის ინკლუზიურ გავლენას. შედეგად, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით შექმნილი ტექნოლოგიური შესაძლებლობები ხშირად კონცენტრირდება ურბანულ ცენტრებში და მაღალკვალიფიციურ სემენტებში, რაც ამცირებს მათი გავრცელების ეკონომიკურ ეფექტს ფართო საზოგადოებაზე.

ამავე დროს, რეგულაციური გარემოს არასაკმარისი ადაპტაცია ტექნოლოგიურ ცვლილებებთან ქმნის რისკებს როგორც ინოვაციური ბიზნესისთვის, ასევე საჯარო სექტორისთვის. მონაცემთა დაცვა, ალგორითმული გამჭვირვალობა და AI-ის ეთიკური გამოყენება ჯერ კიდევ სუსტი ინსტიტუციური ჩარჩოებით არის მხარდაჭერილი, რაც ამცირებს ინვესტორების ნდობას და ზღუდავს ტექნოლოგიური სექტორის გრძელვადიან განვითარებას.

ამრიგად, მსოფლიო ბანკის ციფრული და AI-ინიციატივების ეკონომიკური ეფექტიანობა საქართველოში განისაზღვრება არა მხოლოდ პროექტების ტექნოლოგიური ხარისხით, არამედ იმით, თუ რამდენად შეძლებს ქვეყანა ამ ინოვაციების ინტეგრირებას საკუთარ ინსტიტუციურ და ეკონომიკურ სისტემაში. სწორედ ამ ფაქტორების გაუმჯობესება წარმოადგენს იმ სტრატეგიულ გამოწვევას, რომლის გადაჭრა აუცილებელია მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერის სრული პოტენციალის რეალიზებისთვის.

ცხრილი 3. ინსტიტუციური ფაქტორების გავლენა მსოფლიო ბანკის ციფრულ პროექტებზე საქართველოში

ინსტიტუციური ფაქტორი	შეფასება საქართველოში	ზემოქმედება AI & ციფრულ პროექტებზე	ეკონომიკური შედეგი
საჯარო მმართველობის ხარისხი	საშუალო	აფერხებს პროექტების ინტეგრაციას	ამცირებს ეფექტს
მონაცემთა მართვის სისტემა	სუსტი-საშუალო	ზღუდავს AI გამოყენებას	ინოვაციები ნაწილობრივ რეალიზდება
კიბერუსაფრთხოება	საშუალო	ზრდის რისკებს	ინვესტორთა ნდობა სუსტდება
პოლიტიკის სტაბილურობა	მაღალი	ხელს უწყობს პროგრამების გაგრძელებას	ზრდის მდგრადობას
ადგილობრივი კადრების უნარები	საშუალო	ზღუდავს ტექნოლოგიის ათვისებას	ეფექტი შენელებულია

წყარო:

World Bank (2024), GovTech Maturity Index;
World Bank Independent Evaluation Group (IEG, 2023–2025)

ცხრილი 3 აჩვენებს, რომ მიუხედავად მსოფლიო ბანკის მნიშვნელოვანი ფინანსური და ტექნოლოგიური მხარდაჭერისა, ციფრული და ხელოვნური ინტელექტის პროექტების ეკონომიკური ეფექტი საქართველოში მნიშვნელოვნად იზღუდება ინსტიტუციური სისუსტეებით, მათ შორის მონაცემთა მართვის სისტემების არასრულყოფილებითა და ადგილობრივი კადრების ტექნოლო-

გიური კომპეტენციის შეზღუდულობით. ეს ადასტურებს, რომ ფინანსური რესურსები მხოლოდ მაშინ გარდაიქმნება მდგრად ეკონომიკურ შედეგებად, როდესაც მათ თან ახლავს ინსტიტუციური სიმნიფიკაცია.

ცხრილები 2 და 3 ადასტურებს, რომ მსოფლიო ბანკის როლი საქართველოში არ შემოიფარგლება მხოლოდ ციფრული ინფრასტრუქტურის დაფინანსებით. რეალური ეკონომიკური ეფექტი იქმნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ტექნოლოგიური ინვესტიციები ერწყმის ინსტიტუციურ რეფორმებს, კადრების გადამზადებასა და საჯარო მმართველობის მოდერნიზაციას. ამ კონტექსტში, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერა წარმოადგენს არა მხოლოდ ტექნოლოგიურ, არამედ სტრუქტურულ ტრანსფორმაციის მექანიზმს, რაც სრულად პასუხობს დისერტაციაში ფორმულირებულ მესამე და მეოთხე მეცნიერულ სიახლებს.

დასკვნა

ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ მსოფლიო ბანკის ჩართულობა საქართველოს ციფრული ტრანსფორმაციისა და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით წარმოადგენს ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვან ბიძგს. საერთაშორისო ფინანსური მხარდაჭერა აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ ინფრასტრუქტურის დაფინანსებით და თანდათან გადადის მონაცემებზე დაფუძნებული მართვის, ციფრული სერვისების და ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ, რაც ქმნის საფუძველს უფრო მდგრადი და ინოვაციაზე ორიენტირებული ეკონომიკის ჩამოყალიბებისთვის.

კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერილმა ციფრულმა და ტექნოლოგიურმა პროექტებმა ხელი შეუწყო საჯარო სერვისების ეფექტიანობის ზრდას, ფინანსურ ხელმისაწვდომობას და ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებას. ამავდროულად, გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი შეზღუდვებიც: ინსტიტუციური შესაძლებლობების არასაკმარისი დონე, კადრების დეფიციტი და მონიტორინგის სისუსტე ამცირებს ინვესტიციების გრძელვადიან ეკონომიკურ უკუგებას. შესაბამისად, ციფრული და AI-პროექტების ეკონომიკური ეფექტი დიდწილად დამოკიდებულია არა მხოლოდ დაფინანსების მოცულობაზე, არამედ მმართველობის ხარისხსა და რეფორმების სიღრმეზე.

ამ კონტექსტში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერის ეფექტიანობის გაზრდა მოითხოვს უფრო მჭიდრო კავშირს ტექნოლოგიურ ინვესტიციებსა და ადამიანური კაპიტალის განვითარებას შორის, რეგიონებში ციფრული ინფრასტრუქტურის გავრცელებას და კერძო სექტორის აქტიურ ინტეგრაციას. მხოლოდ ასეთი კომპლექსური მიდგომის პირობებში შეიძლება საერთაშორისო ფინანსური დახმარება გარდაიქმნას არა დროებით ტექნოლოგიურ წინსვლად, არამედ საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურული მოდერნიზაციისა და გრძელვადიანი კონკურენტუნარიანობის საფუძველად.

გამოყენებული ლიტერატურა/REFERENCES

1. World Bank. (2020). *Digital development overview*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment>
2. World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021>
3. World Bank. (2022). *Georgia: Digital economy for Europe and Central Asia (DE4A) country diagnostic*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/georgia-digital-economy-diagnostic>
4. World Bank. (2023). *Artificial intelligence and development: Opportunities and risks*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/artificial-intelligence>
5. World Bank. (2024). *Georgia country partnership framework for the period FY2024–FY2028*.

- World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/georgia/brief/country-partnership-framework>
6. World Bank. (2024). GovTech maturity index 2024: Digital government in Europe and Central Asia. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/programs/govtech>
7. World Bank. (2025). World development indicators. World Bank. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
8. World Bank Group Independent Evaluation Group. (2023). Digital development and government modernization projects: Evaluation synthesis. World Bank. <https://ieg.worldbankgroup.org>
9. OECD. (2023). Digital government review of Georgia. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/gov/digital-government/>
10. UNDP. (2023). Digital transformation and innovation in Georgia. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org/georgia>

THE WORLD BANK'S ENGAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF GEORGIA'S DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Lasha Gabisonia
PhD Candidate, GTU
lashagabisonia94@gmail.com

RESUME

This article examines the role of the World Bank in promoting digital transformation and the adoption of artificial intelligence (AI) in Georgia within the framework of economic development. The study draws on World Bank project documentation, policy frameworks, and sectoral data to assess how international financial institutions influence the formation of a digital economy. Particular attention is paid to the digitalization of public administration, the use of data-driven decision-making, and the impact of innovative technologies on private sector productivity. The findings indicate that World Bank support contributes to strengthening institutional capacity, improving financial transparency, and developing digital infrastructure, thereby creating favorable conditions for enhancing economic competitiveness and inclusive growth. At the same time, the analysis demonstrates that the sustainability of these effects depends critically on the quality of domestic institutions and the depth of digital reforms.

Keywords: World Bank; digital transformation; artificial intelligence; e-government; innovation-driven economy; Georgia.

ადამიანისეული კაპიტალი ციფრული ეკონომიკისა და ხელოვნური ინტელექტის (AI) პირობებში

DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-12

რევაზ შენგელია

ემდ, სტუ პროფესორი
shengeliarevaz12@gtu.ge

ჟუჟუნა ნიკლაური-შენგელია

ემდ, სტუ პროფესორი;
tsiklauri-shengeliajuna05@gtu.ge

ნათია შენგელია

ეად, სტუ ასოცირებული პროფესორი,
ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მონვეული პროფესორი
natia.shengelia@oxfordbrookes.net

რეზიუმე

ადამიანისეული კაპიტალი განხილულია ტრადიციული ეკონომიკისა და არატრადიციული-კრეატიული, ციფრული ეკონომიკის, ხელოვნური ინტელექტის მასობრივი დანერგვის პირობებში. ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში ადამიანისეული კაპიტალი ტრანსფორმირდება და იძენს ახალ თვისობრივ მახასიათებლებს, რაც გამოიხატება კოგნიტიური, სოციალური და ეთიკური კომპეტენციების ზრდაში. ამ პირობებში ადამიანი ფუნქციონირებს არა როგორც ტექნოლოგიით ჩანაცვლებადი რესურსი, არამედ როგორც მისი **შემავსებელი** და არა შემცვლელი.

ციფრული ეკონომიკა ეფუძნება ცოდნის, ინფორმაციისა და ინოვაციის ინტენსიურ გამოყენებას, რაც ადამიანისეულ კაპიტალს ეკონომიკური ზრდის მთავარ ფაქტორად აქცევს. ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა წარმოებასა და მომსახურებაში იწვევს სამუშაო პროცესების ავტომატიზაციას, რუტინული შრომის შემცირებას და მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის მოთხოვნის ზრდას.

საკვანძო სიტყვები: ადამიანისეული კაპიტალი, ინვესტიციები, ხელოვნური ინტელექტი, ციფრული ეკონომიკა.

ძირითადი ტექსტი

ადამიანისეული კაპიტალი, ყოველთვის იყო მკლევარების ყურადღების ცენტრში. კონცეფცია ადამიანისეული კაპიტალის შესახებ ეკონომიკურ თეორიაში ჩამოყალიბდა XX საუკუნის მეორე ნახევარში და თავდაპირველად განიხილებოდა, როგორც ინდივიდის განათლების, პროფესიული უნარებისა და სამუშაო გამოცდილების ერთობლიობა, რომელიც შრომის პროდუქტიულობასა და შემოსავლის ზრდას განაპირობებს. ასეთი ხედვა ფართოდ ასოცირდება ნეოკლასიკურ ეკონომიკურ თეორიასთან, რომლის მიხედვითაც ადამიანური კაპიტალი წარმოადგენს ინვესტირების ობიექტს, მსგავსად ფიზიკური კაპიტალისა.

ტრადიციული ეკონომიკის პირობებში, რომელიც შეზღუდული ეკონომიკური რესურსების (მინა, შრომა, კაპიტალი) რაციონალური გამოყენების თეორიას (ანუ რესურსებზე დაფუძნებულ ხედვას) ეფუძნება, მისი არსი სოციალურ-ეკონომიკურ ლიტერატურაში ასე თუ ისე გარკვეულწილად შესწავლილია. მაგრამ არატრადიციული-კრეატიული, ციფრული ეკონომიკის, ხელოვნური ინტელექტის მასობრივი დანერგვის პირობებში (როცა გადამწყვეტი ფაქტორი ხდება შემოქმედებითი იდეა, მისი ხარისხი და არა მხოლოდ მაღალი ტექნოლოგიები), იგი უკვე აღარ არის მხო-

ლოდ განათლება და სამუშაო გამოცდილება ტრადიციული გაგებით. იგი წარმოადგენს ცოდნის, უნარების, კრეატიულობისა და ადაპტაციის უნარის დინამიკურ ერთობლიობას, რომელიც ციფრულ გარემოში ღირებულების შექმნას უზრუნველყოფს. ღირებულებას კი ქმნის არა მხოლოდ „რა იცის ადამიანმა“, არამედ როგორ აზროვნებს. ციფრულ გარემოში გადამწყვეტია: ციფრული ნიგნიერება, მონაცემებთან მუშაობის უნარი, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების, კიბერუსაფრთხოების საფუძვლების ცოდნა და ა.შ. ადამიანი ხდება არა მხოლოდ ტექნოლოგიის მომხმარებელი, არამედ მისი თანამოქმედი. ციფრული ეკონომიკა ადამიანისეულ კაპიტალს ანიჭებს დინამიკურ ხასიათს, ვინაიდან **ცოდნის სწრაფი მოძველება** მოითხოვს **უწყვეტი სწავლების** მოდელის დამკვიდრებას. შესაბამისად, ადამიანური კაპიტალი აღიქმება არა როგორც სტატიკური რესურსი, არამედ როგორც მუდმივად განახლებადი პოტენციალი. **ხელოვნური ინტელექტის ფართომასშტაბიანი დანერგვის პირობებში** ადამიანისეული კაპიტალი ტრანსფორმირდება და იძენს ახალ თვისობრივ მახასიათებლებს, რაც გამოიხატება კოგნიტიური, სოციალური და ეთიკური კომპეტენციების ზრდაში. ამ პირობებში ადამიანი ფუნქციონირებს არა როგორც ტექნოლოგიით ჩანაცვლებადი რესურსი, არამედ როგორც მისი **შემავსებელი** და არა შემცვლელი.

საერთოდ კაპიტალის თავისებურება ისაა, რომ იგი თვითმზარდი ღირებულებისაა. ამ თვისების გარეშე კაპიტალის არსი წარმოუდგენელია. იგივე შეიძლება ითქვას ადამიანის (ადამიანისეული კაპიტალის), როგორც ინტელექტუალური კაპიტალის ერთ-ერთი ფორმის შესახებ. სწორედ კრეატიული, შემოქმედი ადამიანი უზრუნველყოფს საერთო კაპიტალის ნამატს და გააჩნია სრულიად უნიკალური თვისებები, რომლებსაც ხშირად კომპანიის ხელმძღვანელები ივინყებდნენ და ახლაც ივინყებენ. ამას მოწმობს შემდეგი ფაქტი: იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ თანამედროვე სწრაფად ცვალებად სამყაროში კონკურენტუნარიანი გახდეს, მან თავისი საქმიანობის პრაქტიკაში მრავალი ტრადიციული მიდგომა არსებითად უნდა შეცვალოს. იგი არსებული მდგომარეობიდან, როცა ცდილობს ცნობილი და აღიარებული ინდივიდების მიზიდვას, ახალ მდგომარეობაში უნდა გადავიდეს, ანუ მნიშვნელოვან ინტელექტუალურ პოტენციალს თვითონ დაეუფლოს და, დროის მოთხოვნების კვალობაზე, მისი სისტემატური სრულყოფა შეძლოს [1.]. თუ ადამიანი აგნებს საკუთარ საქმეს, „თავის ადგილზეა“, იგი წარმოადგენს თვითმზარდ ღირებულებას და არანაირი ინფლაცია და კრიზისი არ მოქმედებს ამ ღირებულებაზე. პირიქით, კრიზისულ სიტუაციაში კრეატიული, „შემოქმედებითი ადამიანის“ პოტენციალი იზრდება. სულერთია, მენეჯერია იგი, თუ რიგითი სპეციალისტი, მთავარია, რომ აკეთებს თავის საქმეს. ადამიანის ბუნება ისეა მოწყობილი, რომ მას აქვს სურვილი მოახდინოს თვითრეალიზაცია, პიროვნული სრულყოფა [2. გვ., 129]. ამიტომ, ადამიანის ღირებულებას (კაპიტალის სხვა სახეობებისაგან განსხვავებით), ახასიათებს უსაზღვროდ ზრდა, იმაზე მეტად, ვიდრე ეს მასში ჩადებულ კაპიტალს შეუძლია. გამომდინარე აქედან, ადამიანის შემოქმედებითი პოტენციალის შეუზღუდავი რესურსების (მაგალითად, ამ პოტენციალს ადამიანი ადრეულ ასაკში ფლობს. ყველა ბავშვს სურს რაიმე ახალი, საინტერესო მოიგონოს, განსაკუთრებით 2-დან 5 წლამდე. მათი ოცნებები სწორედ ამ დროსაა გამორჩეული. შემდეგ კი ამ შემოქმედებით პოტენციალს ადამიანთა უმრავლესობა კარგავს არასწორი აღზრდის, სწავლების, განათლებისა და სოციალური პრაქტიკის ზემოქმედების გამო და ალბათ მთელი ცხოვრების მანძილზე მხოლოდ 10-15 პროცენტს თუ იყენებს) მაქსიმალური გამოყენებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სწორედ **ინვესტიციებს ადამიანისეულ კაპიტალში**. ამ რესურსების ამოქმედების გარეშე შეუძლებელია ადამიანის კრეატიულობის, ცოდნის, გამოცდილების, კვალიფიკაციის დონის ამაღლება. [1.]. მაგრამ იმისათვის რომ სასურველ შედეგებს მივალნიოთ, საჭიროა, ჯერ ჩვენ შევიცვალოთ, მუდამ ვისწრაფვოდეთ ახლისკენ, ვიაზროვნოთ და ვიმოქმედოთ შემოქმედებითად, ანუ კრეატიულად. თანამედროვე პროგრესული ადამიანი არ უნდა იყოს მხოლოდ სხვისი შექმნილის მომხმარებელი. იმავდროულად, უნდა ვცდილობდეთ, ვიყოთ კრეატიულებიც, რადგან ვინც არ ქმნის რაიმე ახალს, ის მხოლოდ სხვის მიერ შექმნილს იმეორებს და/ან მოიხმარს. [2. გვ. 9.]. ყოველივე ამის გამო ჩვენ ვამდიდრებთ იმ „სხვას“, ამით, ნებისთნეულ უნებლიედ ხელს ვუწყობთ ჩვენი ქვეყნის სულ უფრო ჩამორჩენას და გაღარიბებას. როგორც დიდი ილია ჭა-

ვჭავაძე თავის დროზე აღნიშნავდა, “ქვეყანა იმით კი არ არის უბედური, რომ ღარიბია, არამედ იმით, რომ მცოდნე, გონებაგახსნილი, გულანთებული კაცები არ ყავს”. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მხოლოდ შემოქმედ, მცოდნე, არატრადიციულ, არასტანდარტულ, ახლებური აზროვნების, უფრო სწორად კრეატიული კონკურენტუნარიანი ცოდნის მატარებელ მუშაკს შეუძლია უშუალოდ შექმნას ახალი, სხვისგან განსხვავებული პროდუქტი [3.გვ.18].

ადამიანისეული კაპიტალის განვითარების მიმართულებით უაღრესად დიდია სახელმწიფოს როლი. აღნიშნული მოიცავს განათლების სისტემის ციფრულ ტრანსფორმაციას, უწყვეტი სწავლების ხელშეწყობას, ციფრული უნარების განვითარების პოლიტიკის გატარებას და ინოვაციური ეკოსისტემის მხარდაჭერას. მნიშვნელოვანი გამოწვევაა განათლების სისტემისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შორის შეუსაბამობა. მიუხედავად უმაღლესი განათლების მქონე კადრების შედარებით მაღალი წილისა, ციფრული ეკონომიკისთვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარების დონე ხშირ შემთხვევაში არასაკმარისია. ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ინფორმაციული ტექნოლოგიების, მონაცემთა ანალიზისა და ინოვაციური მენარმეობის სფეროებში. აუცილებელია ღრმად გავაცნობიეროთ, რომ კრიზისშია არა მარტო მსოფლიო განათლების სისტემა, არამედ თვით სწავლების ანუ ცოდნისა და გამოცდილების გადაცემის არსებული პარადიგმა. ყოველივე ეს განაპირობებს შემდეგმა ფაქტორებმა: 1. ცოდნის მოცულობის მკვეთრი ზრდის პირობებში იგი **სწრაფად ახლდება**, და ახალ პრობლემებს წარმოშობს, რაც ცოდნის საზოგადოებას ახასიათებს. ამერიკელი მეცნიერი პიტერ დრუკერი თვლის, რომ „ცოდნა ყოველ 10 წუთში ძველდება“. ამიტომ ცოდნის საზოგადოებაში თეზა – „განათლება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში“ აუცილებელი ხდება. ცოდნა, რომელიც ქცევის ძველ ან არსებულ წესს არ ცვლის, სწრაფად კარგავს აქტუალურობას. რაც მეტ ინფორმაციას ვფლობთ, ჩვენი ცოდნის მარაგიც უფრო მეტად ძველდება. თანამედროვე სამყარო ძალიან სწრაფად, .. ტრანსფორმირდება, განათლება კი ძალიან ნელა იცვლება! სამყარო უფრო სწრაფად იცვლება, ვიდრე განათლება შინაარსობრივად და თვისებრივად ახლდება [4. გვ. 211-212.]. ე.ი. ქვეყანა რომ ვაქციოთ ინვესტირებისათვის მიმზიდველად, აუცილებელია შეიქმნას ინოვაციური, კრეატიული ატმოსფერო **უწყვეტი განათლების** სისტემის დასაწერად, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიღებული ცოდნის მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის ტემპის კვალდაკვალ გამუდმებით განახლება, ქვეყანაში განათლების საერთო დონის ამაღლება. ხარისხიანი უწყვეტი განათლება ქვეყანაში მდგრადობის და მიკრო და მაკრო დონეზე სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის განვითარების რეალური ძალაა, რამაც ათასობით ადამიანის დასაქმება უნდა შეძლოს.

თანამედროვე სუპერკონკურენციის პირობებში, ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში უაღრესი მიღწევების გათვალისწინებით მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოებას, ხარისხიან უწყვეტ განათლებას ყველა ასაკში ნებისმიერი პროფესიის ადამიანებისათვის, ქვეყნისათვის, ნებისმიერ დარგისათვის (მ.შ. ეკონომიკის სფეროში), კომპანიისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად, სწრაფი განვითარებისათვის, რამაც, საბოლოოდ, ათასობით და მილიონობით ადამიანთა დასაქმება უნდა უზრუნველყოს.

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ:

1. ციფრული ეკონომიკისა და ხელოვნური ინტელექტის (AI) დანერგვის პირობებში ადამიანისეული კაპიტალი სულ უფრო მეტად ყალიბდება, როგორც **თვითმზარდი ეკონომიკური ღირებულება**, რომლის გაფართოება დამოკიდებულია ადამიანის შემოქმედებითი პოტენციალის მაქსიმალურ და შეუზღუდავ გამოყენებაზე. თანამედროვე ტექნოლოგიური გარემო აძლიერებს იმ ფაქტორს, რომ ადამიანის ინტელექტუალური და კრეატიული შესაძლებლობები არ წარმოადგენს ამონურვად რესურსს, არამედ მუდმივად განახლებად და ზრდად კაპიტალს;

2. ციფრული ეკონომიკის პირობებში ადამიანისეული კაპიტალი უკვე აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ განათლების დონითა და სამუშაო გამოცდილებით (ტრადიციული გაგებით). იგი წარმოადგენს **ცოდნის, პროფესიული და ციფრული უნარების, კრეატიულობის, კრიტიკული აზროვნებისა და ადაპტაციის უნარის დინამიკურ ერთობლიობას**, რომელიც ციფრულ გარემოში

ახალი ღირებულების შექმნას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, ღირებულებას ქმნის არა მხოლოდ ის, რა იცის ადამიანი, არამედ ისიც, როგორ აზროვნებს, როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს და როგორ იყენებს ცოდნას ინოვაციურ კონტექსტში;

3. თანამედროვე პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ორგანიზაციულ დონეზე შესაბამისი ბიზნეს-გარემოსა და ინოვაციური ატმოსფეროს ფორმირებას. აუცილებელია **უნყვეტი განათლების სისტემის** დანერგვა, როგორც მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის კვლავწარმოების უმთავრესი პირობა, რომელიც უზრუნველყოფს ცოდნის მუდმივ განახლებას, პროფესიული კომპეტენციების განვითარებას და, საბოლოო ჯამში, ქვეყნის განათლების საერთო დონის ამაღლებას. უნყვეტი სწავლება იქცევა არა დამატებით, არამედ სტრუქტურულ ელემენტად ადამიანისეული კაპიტალის განვითარების პროცესში.

4. ციფრული ეკონომიკა ეფუძნება ცოდნის, ინფორმაციისა და ინოვაციის ინტენსიურ გამოყენებას, რის შედეგადაც ადამიანისეული კაპიტალი გარდაიქმნება **ეკონომიკური ზრდის ძირითად მამოძრავებელ ფაქტორად**. ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა წარმოებისა და მომსახურების სფეროებში იწვევს სამუშაო პროცესების ავტომატიზაციას, რუტინული შრომის შემცირებას და მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის მოთხოვნის ზრდას. შესაბამისად, ადამიანისეული კაპიტალი აღარ განიხილება მხოლოდ როგორც შრომის რაოდენობრივი რესურსი, არამედ როგორც **ხარისხობრივი, ინტელექტუალური და ინოვაციური პოტენციალი**, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას ციფრულ ეპოქაში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. OECD (2024), OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 1): Embracing the Technology Frontier, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a1689dc5-en>.
2. Matamoros, Karen & Sanchez-Leon, Edwin & Aristega-Zuñiga, Antonio & Cárdenas-Rodríguez, Mario & Peralta, Dennis. (2025). The Impact of Artificial Intelligence on the Digital Economy: Advances and Challenges - A Systematic Literature Review. Journal of Posthumanism. 5. 10.63332/joph.v5i2.420.
3. ჟურნალი „ეკონომიკა“, N11-12, 2016 წ.
4. გ. ჯოლია. კრეატიული ეკონომიკა და განვითარება. თბ., 2015.
5. ჟურნალი „ეკონომიკა“, N 5-6, 2014წ.
6. გ. ჯოლია, ა. აბრალავა. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ციფრული ტრანსფორმაცია, თბ., 2023.

REFERENCES:

1. OECD (2024), OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 1): Embracing the Technology Frontier, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a1689dc5-en>.
2. Matamoros, Karen & Sanchez-Leon, Edwin & Aristega-Zuñiga, Antonio & Cárdenas-Rodríguez, Mario & Peralta, Dennis. (2025). The Impact of Artificial Intelligence on the Digital Economy: Advances and Challenges - A Systematic Literature Review. Journal of Posthumanism. 5. 10.63332/joph.v5i2.420.
3. Journal “Economics”, N11-12, 2016 y. (in Georgian Language).
4. G. Jolia. Creative Economy and Development. Tb., 2015 (in Georgian Language).
5. Journal “Economics”, N 5-6, 2014 y. (in Georgian Language);
6. G. Jolia, A. Abzalava. Digital Transformation of Socio-economic Development, Tb., 2023.

HUMAN CAPITAL IN THE DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ERA

Revaz Shengelia

PhD, GTU, Professor,
shengeliarevaz12@gtu.ge

Zhuzhuna Tsiklauri-Shengelia

PhD, GTU, Professor,
tsiklauri-shengeliajuna05@gtu.ge

Natia Shengelia

PhD, GTU Associate Professor, Invited Lecturer
at Lublin University of Technology
shengelianatia11@gtu.ge

RESUME

Human capital is considered in the context of the traditional economy and the non-traditional-creative, digital economy, and the mass introduction of artificial intelligence. In the era of **artificial intelligence**, human capital is transformed and acquires new qualitative characteristics, which are manifested in the growth of cognitive, social and ethical competencies. In these conditions, a person functions not as a resource that can be replaced by technology, but as its complement, not its substitute.

The digital economy is based on the intensive use of knowledge, information and innovation, which makes human capital the main factor of economic growth. The introduction of artificial intelligence in production and services leads to the automation of work processes, the reduction of routine work and the increase in the demand for highly qualified labor.

Keywords: Human Capital, Investment, artificial intelligence, digital economy.

ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემური შედარება-საერთაშორისო გამოცდილება

DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-17

თამარ ჩალაძე
სტუ დოქორანტი,
tchaladze@gmail.com

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: რევაზ შენგელია
ემდ, სტუ პროფესორი
shengeliarevaz12@gtu.ge

რეზიუმე

წარმოდგენილია ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემების სისტემური შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე. განხილულია ძირითადი მოდელები და მათი რეალიზაცია სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, ნიდერლანდებში, შვეიცარიაში, ესტონეთში, ლიეტუვაში, ისრაელში, თურქეთსა და მალაიზიაში. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საჯარო და კერძო დაფინანსების კომბინაციას, სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის როლს, უნივერსალურ დაფარვას და ფინანსური ხელმისაწვდომობის მექანიზმებს. გაანალიზებულია ჯანდაცვის ხარჯების დონე, დაფინანსების წყაროები და მათი გავლენა ჯანმრთელობის შედეგებზე. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია საქართველოზე, სადაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ მნიშვნელოვნად გაზარდა სახელმწიფო დაფინანსება და შეამცირა ჯიბიდან გადახდები, თუმცა მოსახლეობის ფინანსური დაცვის გაძლიერება კვლავ გამოწვევად რჩება.

საკვანძო სიტყვები: ჯანმრთელობის დაფინანსების სისტემები, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა, ჯიბიდან გადახდები; საერთაშორისო შედარება.

ძირითადი ტექსტი

ბოლო წლებში სახელმწიფო ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამები ბევრ ქვეყანაში გაფართოვდა და იგი მოსახლეობის აქამდე დაუფარავ ნაწილს ან ახალ სერვისებს მოიცავს. კლასიკურ კვლევაში ესპინგ-ანდერსენმა დასავლური კეთილდღეობის პოლიტიკა სამ მოდელად დაყო: ანგლო-საქსური, ცენტრალური ევროპის და სკანდინავიური. როგორც ანგლო-საქსურ, ასევე სკანდინავიურ მოდელებში სახელმწიფო ცენტრალურ როლს ასრულებს; თუმცა, სკანდინავიურ ქვეყნებს, როგორც წესი, უფრო მაღალი ამბიციები აქვთ, რაც კერძო კომპენსაციებისთვის ნაკლებ ადგილს ტოვებს. ცენტრალური ევროპის მოდელი, პირიქით, მჭიდრო კავშირშია შრომის ბაზართან, სადაც დამსაქმებლები ისტორიულად მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებასა და ადმინისტრირებაში. (Molander P, 2025)

ჯანდაცვის მრავალი სისტემა ფოკუსირებულია ჯანმრთელობის უთანასწორობის შემცირებაზე. ამ ძალისხმევამ ახალი მნიშვნელობა მოიპოვა Covid-19-ის პანდემიის შემდეგ, რომელმაც მრავალ ქვეყანაში ჯანმრთელობის უთანასწორობა გაამწვავა. სახელმწიფო ბუნებრივი მარეგულირებელი ორგანოა, თუმცა, უზრუნველყოფისა და დაფინანსების თვალსაზრისით, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის როლებს შეიძლება განსხვავებული ფორმა ჰქონდეს. ყველა სისტემა არის „ჰიბრიდები“ - არ არსებობს წმინდა საჯარო ან წმინდა კერძო სისტემები, მაგრამ ამ ორი

კომპონენტის შერწყმისა და არჩეული ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების თვალსაზრისით, OECD-ის ქვეყნებმა სხვადასხვა გზა გაიარეს. (Molander P s., 2025)

დიდ ბრიტანეთში ჯანდაცვის სერვისი ძირითადად გადასახადებით ფინანსდება. კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისები მოსახლეობის 10.6 პროცენტს აქვს. მათი უმეტესობა კორპორატიული შენატანებია (LaingBuisson 2017). დიდი ბრიტანეთის პრინციპია, რომ ჯანდაცვა ხელმისაწვდომია გაერთიანებული სამეფოს ყველა კანონიერი მაცხოვრებლისთვის.

ესტონეთის ჯანდაცვის სისტემა ფუნქციონირებს სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის სქემის საფუძველზე; ძირითადად, ხელფასის გადასახადით ფინანსდება, დაზღვეველი ადამიანების უმეტესობა არაფორმალურად ან დროებით დასაქმებულია. ესტონეთის ჯანდაცვის სისტემის სახელმწიფო დაფინანსების დაახლოებით ორი მესამედი სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის შენატანებიდან მოდის, რომლებიც 13%-იანი სოციალური ხელფასის გადასახადის მეშვეობით ხორციელდება. სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა მოსახლეობის დაახლოებით 96%-ს ფარავს. თუმცა ამ სქემაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხები სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს იძენს. (WHO, 2023)

ლიეტუვას ჯანდაცვის სამინისტრო და ეროვნული ჯანმრთელობის დაზღვევის ფონდი (NHIF) წარმოადგენენ ძირითად ცენტრალურ ინსტიტუტებს, სადაც ადგილობრივი ადმინისტრაციები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდებაში. დაზღვევის მისაღებად, ლიეტუვაში მცხოვრებმა პირებმა უნდა შეიტანონ შენატანები NHIF-ში, ბავშვების, სტუდენტების, პენსიონერებისა და უმუშევრების გარდა, რომლებიც გათავისუფლებულნი არიან ამ მოთხოვნისგან და ავტომატურად არიან დაზღვეულნი. NHIF-ის მიერ ლიეტუვის ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემა ორ მთავარ პრინციპს ეფუძნება ეფუძნება, ესენია: სოლიდარობა და უნივერსალურობა. (Tran A, 2022). ლიეტუვის ჯანდაცვის სისტემა უნივერსალურია და ძირითადად სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება, მომსახურების უმეტეს ნაწილს სახელმწიფო ჯანდაცვის პროვაიდერები ახორციელებენ. (Juodakis J, 2025)

ისრაელი. მსოფლიო ბანკის მიერ მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნად არის კლასიფიცირებული. მისი ჯანდაცვის სისტემა შედგება ეროვნული, დამატებითი და კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევისგან. ისრაელში, NHIS-ში არსებული ოთხი ავადმყოფობის ფონდი არის სუბიექტი, რომელიც მართავს როგორც დაფინანსებას, ასევე მათი წევრების ჯანდაცვის უზრუნველყოფას. (Rosen, 2011). სისტემის თავისებურება ის არის, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ასევე მონაწილეობს ჯანდაცვის უზრუნველყოფაში, როგორც სისტემის მარეგულირებელი ან სპონსორი (Rosen B, 2018). ჯანდაცვის სამინისტრო არეგულირებს ჯანმრთელობის დაზღვევის ფონდებს მათ მიერ მიღებული კომპენსაციის განსაზღვრით, გარდა ამისა, ის განსაზღვრავს თანაგადახდის ოდენობას, რომლის დაწესებაც ავადმყოფობის ფონდებს შეუძლიათ, და არეგულირებს დამატებითი პაკეტების ფასებსა და შინაარსს (Shmueli A, 2015). ისრაელი, სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რომლებსაც ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს მსგავსი დონე აქვთ, ჯანდაცვაზე ნაკლებს ხარჯავს. მაგალითად, 2020 წელს მან მშპ-ს 8.3% ჯანდაცვაზე დახარჯა, მაშინ როცა სლოვენიაში, იაპონიაში და იტალიაში შესაბამისად 9.5%, 11.1% და 9.5% დახარჯა.

თურქეთის ჯანდაცვის სექტორში დიდი წინსვლა მოხდა 2003 წლიდან, როდესაც მთავრობამ დაიწყო ფართომასშტაბიანი ჯანდაცვის ტრანსფორმაციის პროგრამა (HTP). HTP-მ საბოლოოდ გამოიწვია უნივერსალური ჯანმრთელობის დაზღვევის დაარსება, ხოლო თურქების უმრავლესობისთვის გაიხსნა სერვისები და კერძო საავადმყოფოები. პაციენტთა კმაყოფილებისა და ჯანმრთელობის მაჩვენებლების გაუმჯობესება სტაბილური იყო, ჩვილებისა და დედების სიკვდილიანობა შემცირდა, ხოლო სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაიზარდა. სისტემას აფინანსებენ სახელმწიფო, დამსაქმებლები და დასაქმებულები (Molander1 P, 2025). თურქეთში კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევა გამოიყენება როგორც არასავალდებულო და მეორადი დაზღვევა. ჯანდაცვის სისტემის დაფინანსების წყაროებია დასაქმებულებისა და დამსაქმებლებისგან შეგროვებული პრემიები, ხაზინის დახმარება (გადასახადების მეშვეობით), ფიზიკური პირების მიერ განხორცი-

ელებული შენატანები და სხვა ჯიბიდან გადახდები და კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევის პრემიები (Guduk o, 2020).

მაღალიზიის ჯანდაცვის სისტემა მოიცავს საჯარო და კერძო ჯანდაცვის ნაზავს, ჯანდაცვის სამინისტრო სხვადასხვა ჯანდაცვის დაწესებულების მეშვეობით სთავაზობს პირველად, მეორად და მესამეულ ჯანდაცვის მომსახურებას, კერძო ჯანდაცვის პროვაიდერები ავსებენ საჯარო ჯანდაცვის მომსახურებას. ჯანმო-მ მაღალიზიის ჯანდაცვის სისტემას მაღალი შეფასება მისცა, როგორც „დაბალი ღირებულების ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს უნივერსალურ და ყოვლისმომცველ მომსახურებას“. ზოგიერთი ჯანდაცვის ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ მაღალიზია UHC მიაღწია 1980-იან წლებში, რაც ძირითადად ვლინდება ისეთ მაჩვენებლებში, როგორიცაა სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. (William D, 2011)

გერმანიას მსოფლიოში უძველესი სოციალური ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა აქვს. ჯანმრთელობის დაზღვევა სავალდებულოა, მაგრამ ადამიანებს, რომელთა შემოსავალი ფიქსირებულ ზღვარს აჭარბებს ან კონკრეტულ პროფესიულ ჯგუფს მიეკუთვნებიან (მაგ., თვითდასაქმებულები ან საჯარო მოხელეები), შეუძლიათ უარი თქვან სახელმწიფო დაზღვევაზე და კერძო (შემცველ) ჯანმრთელობის დაზღვევაში დარეგისტრირდნენ. მოსახლეობის დაახლოებით 11% დაფარულია კერძო დაზღვევით; 89% - სსდ. მიუხედავად იმისა, რომ დაფარვა უნივერსალურია ყველა კანონიერი მაცხოვრებლისთვის და მოსახლეობის მხოლოდ 0.1%-ს არ აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა, ფინანსური ან ადმინისტრაციული ბარიერების გამო ჯერ კიდევ არსებობს მრავალგადამხდელიანი სოციალური დაზღვევის დაფინანსება მოიცავს ჯანმრთელობის (57%), პენსიის (10%), გრძელვადიანი მოვლის (2%) და სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევის (1%) დაზღვევას. (Askarzade E, 2024).

2020 წელს შვეიცარია ევროპაში ყველაზე დიდი ხარჯვის მქონე ქვეყანა იყო, ერთ სულ მოსახლეზე 4997 ევრო დახარჯა, შემდეგ მოდიოდა გერმანია 4831 ევროთი. ნიდერლანდებში, ავსტრიაში და შვედეთში ხარჯების დონე ასევე გაცილებით მაღალი იყო ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელზე. (Petre I, 2023)

ნიდერლანდებში ეროვნული ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა პირველად 1941 წელს ამოქმედდა, რაც ასახავდა სახელმწიფო და კერძო ჯანდაცვის დამზღვევების გერმანულ ბისმარკის მოდელს. მოსახლეობის დაახლოებით 63 პროცენტი დაფარული იყო სახელმწიფო ჯანმრთელობის დაზღვევით, ხოლო უფრო შეძლებულ ფენებს შეეძლოთ კერძო დაზღვევის არჩევა ან დაუზღვეველად დარჩენა. ნიდერლანდებმა 2021 წელს ჯანდაცვაზე მშპ-ს 11.3% დახარჯეს ერთ სულ მოსახლეზე, ეს 7179 აშშ დოლარის ეკვივალენტური იყო, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ევროკავშირისა და ჯანმო-ს ევროპის რეგიონში. (Tikkanen R, 2020)

შვეიცარიას ჯანდაცვის განსაკუთრებით მაღალი სტანდარტი აქვს. კერძო ჯანმრთელობის დაზღვევა სავალდებულოა შვეიცარიაში მცხოვრები ყველა მოსახლისთვის. ბენეფიციარი ძირითადი დაზღვევის ღირებულებაში პირადი შემოსავლის 8%-მდე იხდის. თუ პრემია შემოსავლის 8%-ზე მეტს შეადგენს, მთავრობა სხვაობის დასაფარად ფულად სუბსიდიას გასცემს. შვეიცარიას მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი კერძო ჯანდაცვის სექტორი აქვს. ეს პაციენტებისთვის სასარგებლოა, რადგან კონკურენცია დიდ არჩევანს ქმნის. ბენეფიციარს აქვს უფლება შეცვალოს სადაზღვევო კომპანია წელიწადში ერთხელ.

ბოლო 70 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სექტორი სწრაფად გაიზარდა მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ჯანდაცვა მთლიანი შიდა პროდუქტის მშპ-ს 17%-ზე მეტია (Gruber 2022)

2021 წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დახარჯა მნიშვნელოვნად მეტი, ვიდრე ნებისმიერმა სხვა ქვეყანამ (12 555 აშშ დოლარი ერთ ადამიანზე) და ასევე დახარჯა ყველაზე მეტი მთლიანი შიდა პროდუქტის წილის გაზომვისას. ჯანმრთელობის დანახარჯები ერთ სულ მოსახლეზე ასევე შედარებით მაღალი იყო შვეიცარიაში, გერმანიაში, ნორვეგიაში, ნიდერლანდებსა და ავსტ-

რიაში. მექსიკამ, კოლუმბიამ, კოსტა-რიკამ და თურქეთმა დახარჯეს ყველაზე ცოტა - ერთ სულ მოსახლეზე 2000 აშშ დოლარზე ნაკლები. მიუხედავად იმისა, რომ გასული ათწლეულის განმავლობაში ჯანდაცვის ხარჯები, როგორც წესი, გაიზარდა უფრო სწრაფად, ვიდრე მშპ, პანდემიის შემდეგ უმეტეს ქვეყნებში მისი წილი მთლიან ეკონომიკაში დაეცა.

ევროპის 34 ქვეყანაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემების მუშაობის განმსაზღვრელი ფაქტორების საშუალო მნიშვნელობებით შეიძლება აღინიშნოს, რომ სიცოცხლის უფრო მაღალი ხანგრძლივობა დამახასიათებელია იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც აქვთ უფრო მაღალი კეთილდღეობა, ეკონომიკური განვითარება და სოციალური უსაფრთხოება. კერძოდ, ყველაზე მაღალი სიცოცხლის ხანგრძლივობა შვეიცარიაშია (82.19 წელი). ამავდროულად, ნამყვანი ქვეყნების ჯგუფში ასევე შედიან ისლანდია, იტალია, ესპანეთი, შვედეთი, საფრანგეთი და ნორვეგია, სადაც სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა დაახლოებით 81 წელია. კიდევ 7 მაღალგანვითარებულ ქვეყანას დაახლოებით 80 წელი აქვს სიცოცხლის ტიპიური ხანგრძლივობა, ხოლო კიდევ 4-ს - დაახლოებით 79 წელი. პირიქით, საშუალოზე დაბალი სიცოცხლის ხანგრძლივობა დამახასიათებელია ეკონომიკური ზრდის შედარებით დაბალი ტემპის მქონე ქვეყნებისთვის. (Kwilinski A, 2024)

2024 წ. ჯანდაცვის ხარჯი მშპ %

<https://www.oecd.org/en/data/indicators/health-spending.html>

საქართველოში 2013 წლიდან ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა, რომლის ფარგლებშიც დაზღვეულია მოსახლეობის 90%, ხოლო კერძო დაზღვევით სარგებლობს დაახლოებით 9%, დაუზღვეველი 1%-ს წარმოადგენს. საქართველოში ჯანდაცვაზე დანახარჯები შეადგენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის დაახლოებით 10%-ს და მთლიანი შიდა პროდუქტის 3-3,2%-ს, მაშინ, როდესაც ევროპის განვითარებული ქვეყნები ხარჯავდნენ 7-9%-ს, ხოლო აშშ-15%-ს. ჯანდაცვის სექტორისთვის გამოყოფილი სახელმწიფო ასიგნებების მოცულობა 11 წლის განმავლობაში 2024 წელს, 2013 წელთან შედარებით, 3.6-ჯერ გაიზარდა. მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტი 88 მილიონიდან 1346 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდების წილი კი 2012 წლის 73.4%-დან 2024 წელს შემცირდა 41%-მდე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოს განვითარებული, თუ განვითარებადი ქვეყნების უმეტესობაში, მშპ-დან შემოსავლების ხვედრითი წილი ჩამორჩება დანახარჯებს. თუ სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტია ქვეყანაში, ანუ როდესაც სახელმწიფო ხარჯები აღემატება შემოსავალს, ძნელია სახელმწიფო ხარჯების გაზრდა ჯანმრთელობის ან სხვა სექტორებზე.

ჯანდაცვის დანახარჯები საქართველო

https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციის მიხედვით, ჯანდაცვის სახელმწიფო დანახარჯები უნდა შეადგენდეს მთლიანი ხარჯების 40%-ზე მეტს. თუ ქვეყანაში ეს მაჩვენებელი ნაკლებია, მაშინ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ჯანდაცვის სექტორში შეზღუდულია. საქართველოში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 74,1 შეადგენს; 2023 წლის მონაცემებით, სახელმწიფო ჯანდაცვის ხარჯების წილი მთლიან სახელმწიფო ხარჯებში 7,8% შეადგენს (WHO, 2023).

უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის სისტემაში გატარებული რეფორმების შედეგად საგრძნობლად გაიზარდა როგორც ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯები, აგრეთვე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასიგნება, თუმცა კვლავ მაღალია შინამეურნეობათა მიერ სამედიცინო მომსახურებაზე დანახარჯების შედეგად გაღარიბების რისკი. სწორედ ჯიბიდან გადახდების მაღალი წილი წამოადგენს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ძირითად პრობლემას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Askarzade E, G. H. (2024). The Role of Supplementary Insurance in Achieving Universal Health Coverage: A Comprehensive Review . *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 2024*.
2. Guduk o, T. M. (2020). EXAMINATION OF PRIVATE HEALTH INSURANCE IN TERMS OF HEALTH SERVICES USAGE IN TURKEY . *Int Journal Of Health Manag. And Tourism* .
3. Juodakis J, Z. S. (2025). Data Resource Profile: The Lithuanian health data. *International Journal of Epidemiology*.
4. Kwilinski A, V. A. (2024). Efficiency of Healthcare Financing: Case of European Countries. *International Journal of Financial Studies*.
5. Molander P. (2025). *The European Journal of Health Economics* .
6. Molander P, s. (2025). Public versus private healthcare systems in the OECD area– a broad evaluation of performance. *The European Journal of Health Economics*.
7. Molander1 P. (2025). Public versus private healthcare systems in the OECD area– a broad evaluation of performance. *The European Journal of Health Economics*.
8. OECD. (2023). European Observatory on Health Systems and Policies.
9. Petre I, B. F. (2023). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. *Healthcare*.
10. Rosen B, W. R. (2018). Advancing Universal Health Coverage: What Developing Countries Can Learn from the Israeli Experience?.

11. Shmueli A, S. P. (2015). Managed care in four managed competition OECD health systems. *Health Policy*.
12. Tikkanen R, O. R. (2020). International profiles of health care systems.
13. Tran A, S. R. (2022). The temporal trend of cause-specific. *Tran et al. BMC Public Health*.
14. WHO. (2023). მოპოვებული https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en-დან
15. WHO. (2023). <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/estonia-health-system-review-2023>.
16. William D, S. a. (2011). Achieving universal health coverage: learning from Chile, Japan, Malaysia and Sweden. *Results for Development Institute*.
17. ვერულავა თ. (2020). ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების მექანიზმები და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა. ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტი.
18. მენაბდე ე. ლ. (2017). ჯანდაცვის ეკონომიკის თანამედროვე მოდელები. ბიზნეს ინჟინერინგი.
19. ჭიოტაშვილი დ, ჩ. ხ. (2024). სადაზღვევო ბაზრის განვითარების დინამიკა, გამოწვევები და შესაძლებლობები საქართველოში. ეკონომიკა, ბიზნესი და ადმინისტრირება.

REFERENCES:

1. Askarzade E, G. H. (2024). The Role of Supplementary Insurance in Achieving Universal Health Coverage: A Comprehensive Review . *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 2024*.
2. Guduk o, T. M. (2020). EXAMINATION OF PRIVATE HEALTH INSURANCE IN TERMS OF HEALTH SERVICES USAGE IN TURKEY . *Int Journal Of Health Manag. And Tourism* .
3. Juodakis J, Z. S. (2025). Data Resource Profile: The Lithuanian health data. *International Journal of Epidemiology*.
4. Kwilinski A, V. A. (2024). Efficiency of Healthcare Financing: Case of European Countries. *International Journal of Financial Studies*.
5. Molander P. (2025). *The European Journal of Health Economics* .
6. Molander P, s. (2025). Public versus private healthcare systems in the OECD area– a broad evaluation of performance. *The European Journal of Health Economics*.
7. Molander1 P. (2025). Public versus private healthcare systems in the OECD area– a broad evaluation of performance. *The European Journal of Health Economics*.
8. OECD. (2023). European Observatory on Health Systems and Policies.
9. Petre I, B. F. (2023). Analysis of the Healthcare System in Romania: A Brief Review. *Healthcare*.
10. Rosen B, W. R. (2018). Advancing Universal Health Coverage: What Developing Countries Can Learn from the Israeli Experience? .
11. Shmueli A, S. P. (2015). Managed care in four managed competition OECD health systems. *Health Policy*.
12. Tikkanen R, O. R. (2020). International profiles of health care systems.
13. Tran A, S. R. (2022). The temporal trend of cause-specific. *Tran et al. BMC Public Health*.
14. WHO. (2023). მოპოვებული https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en-დან
15. WHO. (2023). <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/estonia-health-system-review-2023>.
16. William D, S. a. (2011). Achieving universal health coverage: learning from Chile, Japan, Malaysia and Sweden. *Results for Development Institute*.
17. Verulava T. (2020). Healthcare Cost Containment Mechanisms and the Georgian Healthcare System. Information Development Institute.
18. Menabde E, L. Q. (2017). Modern Models of Health Economics. Business Engineering.
19. Chiotashvili D, Ch. Kh. (2024). Dynamics of Insurance Market Development, Challenges and Opportunities in Georgia. Economics, Business and Administration. <https://www.geostat.ge/ka>

SYSTEMIC COMPARISON OF HEALTH CARE FINANCING: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Tamar Chaladze
PhD student of GTU
tchaladze@gmail.com

Scientific Supervisor: **Revaz Shengelia**,
PhD, Professor of GTU
shengeliarevaz12@gtu.ge

RESUME

The article presents a systemic comparative analysis of health care financing systems based on international experience. It examines the main financing models and their implementation in different countries, including the United Kingdom, Germany, the Netherlands, Switzerland, Estonia, Lithuania, Israel, Turkey, and Malaysia. Particular attention is paid to the combination of public and private financing, the role of social health insurance, universal coverage, and mechanisms ensuring financial accessibility. The study analyzes levels of health care expenditure, sources of financing, and their impact on health outcomes. Special emphasis is placed on Georgia, where the Universal Health Care Program has significantly increased public funding and reduced out-of-pocket payments; however, strengthening financial protection for the population remains an ongoing challenge.

Key words: Health financing systems, Universal health coverage, Out-of-pocket payments, International comparison.

THE ROLE OF INNOVATIVE LEADERSHIP IN THE ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION PROCESS (BASED ON THE EXAMPLE OF COMPANIES OPERATING IN GEORGIA)

DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-24

David Nizharadze

Affiliated Associate Professor, PhD
International Black Sea University
dnizharadze@ibsu.edu.ge

RESUME

In today's rapidly evolving business environment, Innovative leadership is recognized as a critical determinant of successful organizational transformation. Apart from traditional leadership approaches, innovative leadership emphasizes creative problem-solving, high adaptability, and the critical evaluation of existing organizational practices.

Contemporary research suggests that innovative leaders exert a positive influence on organizational changes by enhancing employee motivation, fostering innovation, and facilitating knowledge sharing. This leadership approach is often operationalized through specific mechanisms, including the development of organizational learning, the psychological empowerment of employees, and the cultivation of an innovation-oriented organizational culture.

Despite the growing academic interest in this domain, there remain insufficiently explored aspects concerning the role of innovative leaders in driving organizational transformation processes.

The present study aims to examine the impact of innovative leadership on organizational transformation within companies operating in Georgia. The research reflects quantitative and descriptive-correlational methodologies to measure managerial perceptions and to analyse the relationship between innovative leadership and organizational transformation.

The findings and key insights of the study clearly indicate that in companies operating in Georgia, innovative leadership has a strong positive impact both on the organizational transformation process (as perceived by 79% of the surveyed managers) and on the level of employee engagement in this process (as reported by 81% of the respondents).

Keywords: Innovative leadership, Organizational Transformation, Transformational Leadership, Technological Changes, Leadership Style.

MAIN TEXT

Innovative leadership is a management style that enables the development and implementation of new ideas, processes, technologies, or business models within an organization. It is considered to encompass a manager's ability to effectively realize the commercial success of new methods, products, services, technologies, or ideas. In highly competitive and rapidly changing business environments, organizations require leaders who not only respond to changes but also serve as the main driving force behind organizational transformation.

Changes are a highly significant and critically important process, where the effective functioning of a company and the achievement of competitive advantage would be virtually impossible.

Therefore, it becomes imperative for contemporary leaders to develop a long-term vision and to cultivate appropriate behavioural competencies among employees, which effectively support the complex process of organizational transformation within the organization.

Based on existing research, it is possible to identify the key mechanisms through which innovative leadership facilitates the successful implementation of organizational transformation. Particularly:

1. Formulating a strategic vision and communicating it inspiringly to employees.
2. Establishing and supporting an innovation-oriented organizational climate.
3. Effectively managing the scale and pace of transformation.
4. Integrating innovative practices into transformational processes.
5. Selecting the optimal timing for implementing changes.

Furthermore, contemporary studies on organizational transformation often highlight the leader's role as a critical factor influencing employee attitudes, strategic vision, and the effectiveness of processes. These studies indicate that the approaches of creative leaders in organizing communication, fostering employee engagement, and managing the implementation of changes have a significant impact on the success of organizational transformation.

Innovative leadership becomes particularly important when organizations transition from stable to dynamic business environments, where cost optimization, technological changes, and global competition create a clear necessity for leaders to act as central agents of innovation and transformation.

Accordingly, for organizations aiming to activate innovative leadership within the transformation process, implementing technological or operational changes alone is insufficient. Innovative leadership requires the presence of managers with competencies that additionally ensure:

1. The formulation of a strategic plan and its active communication to employees.
2. The creation of an appropriate work environment and organizational culture to support changes.
3. The review and redesign of organizational processes and structures using innovative approaches.
4. Continuous and unconditional support for changes, particularly through direct involvement of top management.
5. Active employee engagement, enabling leaders to participate as proactive agents in the change process.
6. Opportunities for learning and development, allowing the organization to adapt effectively to new realities.

This study aims to determine the impact of innovative leadership on organizational transformation. Specifically, the research objectives are to:

1. Assess the influence of innovative leadership on the organizational change process.
2. Examine the relationship between leaders' innovativeness and employee engagement, as well as attitudes toward changes.

The study applied quantitative and descriptive-correlational research methods, aimed at evaluating managers' perceptions and providing a detailed analysis of the relationship between innovative leadership and organizational transformation.

The target population consisted of managers at different levels within companies operating in Georgia who actively participate in decision-making and organizational change processes. A total of 120 managers representing lower, middle, and upper management levels across the sectors of finance, technology, and production were surveyed. Data were collected via Google Forms and analysed using SPSS.

Within the scope of the study, the hypotheses were formulated as follows:

- **Hypothesis 1 (H1):** Innovative leadership is positively associated with the level of organizational transformation.
- **Hypothesis 2 (H2):** Innovative leadership significantly increases employee engagement in the organizational change process.

Among the surveyed managers, 53% were classified as "next-generation leaders," 39% as "experi-

Source: Developed by the author Source: Developed by the author

Table 1. Correlational Relationships of Innovative Leadership with Organizational Transformation and Employee Engagement

Variables	Correlation Coefficient (r)	p-value	Interpretation
Innovative Leadership ↔ Level of Organizational Transformation	0.68	< 0.001	Strong positive correlation
Innovative Leadership ↔ Employee Engagement	0.73	< 0.001	Very strong positive correlation

Source: Developed by the author

Table 2. Means and Standard Deviations of the Key Variables in the Study

Variable	Mean (M)	Standard Deviation (SD)
Innovative Leadership	4.12	0.63
Employee Engagement	3.94	0.71
Level of Organizational Transformation	4.06	0.59

Source: Developed by the author

enced leaders,” and 8% as “professional leaders” (see Figure 1). Regarding management levels, 56% of respondents were lower-level managers, 35% were middle-level managers, and 9% were upper-level managers (See Figure 2).

Regarding the impact of innovative leadership on organizational change, 56% of respondents eval-

uated it as having a “very significant positive effect,” 23% as a “significant positive effect,” 12% as a “moderate positive effect,” and 9% as a “minimal positive effect.” These findings indicate that, overall, approximately 79% of respondents consider innovative leadership to have a substantial impact on organizational transformation (See Figure 3).

The analysis of the study results also revealed that the majority of respondents, 81%, believe that innovative leadership significantly enhances employee engagement in organizational change processes (See Figure 4).

According to the testing of the hypotheses formulated for the study, both hypotheses were confirmed (See Table 1):

- **Hypothesis 1 (H1):** “Innovative leadership is positively associated with the level of organizational transformation.” Evidence: $r = 0.68$, $p < 0.001$. The results indicate that higher levels of innovative leadership are associated with more profound structural transformation within Georgian companies.
- **Hypothesis 2 (H2):** “Innovative leadership significantly increases employee engagement in the organizational change process.” Evidence: $r = 0.73$, $p < 0.001$. The findings reveal that in Georgian companies, innovative leaders create an environment where employees not only comply with changes but also actively participate in and support the process.

Based on the statistical analysis of the data, all variables exhibit high mean values, while the moderate range of standard deviations (0.59–0.71) indicates low data dispersion and a relatively uniform distribution of respondents’ answers (See Table 2).

The results of the study indicate that innovative leadership is a key determinant both in terms of the depth of organizational transformation and employee engagement in the process.

CONCLUSION

The findings confirm that in companies operating in Georgia, innovative leadership is a highly significant and decisive component in the effectiveness of organizational transformation. The presence of innovative leaders not only increases employee engagement in change processes but also substantially contributes to the successful implementation of organizational transformation. The collected data demonstrate that the higher the level of managers’ innovative leadership skills, the more effective and sustainable the organizational changes become.

Therefore, alongside technological development, it is recommended that any organization implement systematic programs for the development of innovative leadership, including the formulation of a strategic vision, the promotion of employee engagement, the reinforcement of an innovation-oriented culture, and the introduction of effective change management mechanisms to ensure the sustainability of organizational transformation processes and enhance the organization’s competitive advantage.

REFERENCES:

1. Nizharadze, D. (2016). Peculiarities of technological management in the global environment. *Economics and Business*, XI(4).
2. Nizharadze, D. (2017). Peculiarities of innovation management in contemporary business. *Economics and Business*, X(4).
3. Nizharadze, D. (2023). Trends in technological innovation development in Georgia. *Economics*, 105 (11–12).
4. Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
5. Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York, NY: Harper & Row.
6. Chokheli E. (2020). Developmental trends for startups in Georgia, Conference paper delivered at: 5th International Scientific and Practical Conference on “Strategic Imperatives of Modern Management”,

Kyiv, April.

7. Jun, K., & Lee, J. (2023). Transformational leadership and followers' innovative behavior: Roles of commitment to change and organizational support for creativity. *Behavioral Sciences*, 13(4),

8. Kazanskaia, A. N. (2025). Transformational leadership: Integrative insights and future directions. *NEYA Global Journal of Non-Profit Studies*, 4(1).

9. Khan, T. (2025). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation. *MAIRAJ*, 4(1).

10. Smith, L. R., & Johnson, P. M. (2025). Advancing sustainable innovation: The role of transformational leadership and organizational innovation climate. *Sustainability*, 17(17).

11. Tharuni, B. L. S. N., Rebecca, E., & Jawad, M. M. (2025). Impact of transformational leadership on employees' reaction to organizational change: The mediation role of innovative work behavior and effective communication on IT sector employees. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*.

12. Xiong, J., & Deng, Z. (2024). The influences of transformational leadership on organizational innovation performance. *Journal of Social Systems and Policy Analysis*, 1(4).

13. www.businessperspectives.org

14. lifescifi.com

15. journal.lifescifi.com

**ინოვაციური ლიდერობის როლი ორგანიზაციულ
ტრანსფორმაციის პროცესზე
(საქართველოში მოქმედი კომპანიების მაგალითზე)**

დავით ნიჟარაძე

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
dnizharadze@ibsu.edu.ge

რეზიუმე

სწრაფად ცვალებად ბიზნეს გარემოში, ინოვაციური ლიდერობა წარმატებული ორგანიზაციული ტრანსფორმაციისთვის ერთ-ერთ გადამწყვეტ ფაქტორად ითვლება. ტრადიციული ლიდერობისგან განსხვავებით, ეს მიდგომა ეფუძნება კრეატიულ აზროვნებას, მაღალი დონის მორგებადობას და არსებული ორგანიზაციული პრაქტიკის კრიტიკულ გააზრებას.

როგორც თანამედროვე კვლევები გვიჩვენებს, ინოვაციური ლიდერები დადებითად მოქმედებენ ორგანიზაციულ ცვლილებებზე თანამშრომლების მოტივაციის ამაღლების, ინოვაციის ხელშეწყობის და ცოდნის გაზიარების სტიმულირებით. ლიდერობის ამგვარი მიდგომა ხშირად რეალიზდება კონკრეტული მექანიზმების მეშვეობით, მათ შორის ორგანიზაციული სწავლების განვითარებით, თანამშრომელთა ფსიქოლოგიური გაძლიერებითა და ინოვაციაზე ორიენტირებული კულტურის ჩამოყალიბებით.

მიუხედავად მზარდი აკადემიური ინტერესისა, აღნიშნულ თემასთან მიმართებით კვლავ რჩება არასაკმარისად შესწავლილი საკითხები, რომლებიც უკავშირდება იმის გაანალიზებას, თუ როგორია ინოვაციური ლიდერობის როლი ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის პროცესში.

წინამდებარე კვლევის მიზანია დავადგინოთ, როგორ გავლენას ახდენს ინოვაციური ლიდერობა ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის პროცესზე ქართულ კომპანიებში.

ნაშრომში გამოყენებულია რაოდენობრივი და აღწერით-კორელაციური კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავს მენეჯერების მოსაზრებების გაზომვას და ინოვაციური ლიდერობისა და ორგანიზაციული ტრანსფორმაციის ურთიერთკავშირის ანალიზს.

კვლევის შედეგებმა და ძირითადად მიგნებებმა ცალსახად დაადატურა, რომ საქართველოში მოქმედ კომპანიებში, ინოვაციურ ლიდერობას გააჩნია ძლიერი დადებითი ზეგავლენა როგორც ორგანიზაციის ტრანსფორმაციის პროცესზე (გამოკითხული მენეჯერების 79%-ის აზრით), ასევე აღნიშნულ პროცესში თანამშრომელთა ჩართულობის ხარისხზე (რესპონდენტთა 81%-ის შეფასებით).

საკვანძო სიტყვები: ინოვაციური ლიდერობა, ორგანიზაციული ტრანსფორმაცია, ტრანსფორმაციული ლიდერობა, ტექნოლოგიური ცვლილებები, ლიდერობის სტილი.

EFFECTIVE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN AN ORGANIZATION

DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-30

Irine Darchia

PhD Student of GTU

darchiairinka@gmail.com

RESUME

The relevance of this research topic is determined by the following: numerous factors, both internal and external, have made continuous improvement vital in today's markets. First, the efficiency of many processes tends to decline over time if not continually maintained. Second, if an organization isn't improving the quality of its services, you can be sure its competitors are. Third, modern consumers are becoming increasingly demanding. Meeting these demands is imperative. The level and quality of supplies are improving daily. This inevitably leads to rapidly rising consumer expectations. Exceeding expectations isn't always possible, but it is worth striving for.

In this context, a company's competitiveness is enhanced by its ability to better understand current market conditions, analyze and anticipate future operating conditions, respond to environmental changes, and ensure its internal organization meets market demands. Moreover, change is not viewed as an exceptional phenomenon: the need for it arises uncontrollably and is not dependent on the management methods used by the enterprise, but is dictated by the accelerated pace of modern life and the changing environment. Therefore, a company seeking to survive or improve its market position must continually improve its production technologies and business process management.

Keywords: Efficiency of business processes, enhancement of service quality, supply levels, consumer expectations, and advancements in production technology.

INTRODUCTION

The subject of this study is improving business process management at an enterprise.

The purpose of this study is to examine the theoretical and methodological aspects of business process organization and to develop recommendations and a mechanism for optimizing core business processes, thereby enhancing the management system at the enterprise under investigation.

The objectives of this study are: a) to analyze the nature and content of effective business process management at an organization; b) to summarize the principles and modern approaches to business process management at an organization based on reengineering and engineering.

The theoretical basis for this study is the work of economists and specialists in this field.

DISCUSSION

A business process is a set of activities, comprising various types of actions, aimed at creating a product or service that maximizes customer value while optimizing the company's overall performance. For a clearer picture, business processes are represented using a business process flowchart. Each business process must have an owner, or in other words, someone responsible for it.

The phrase "business process" itself has been widely used since the early 1990s by the founders of business process reengineering (Hummer, Champy, Davenport, and others). Previously, the term "pro-

cess” was used to define it (primarily in quality management systems). There are numerous definitions of the terms “process” and “business process.” Experts in the field of process management and business processes rarely interpret the term “process” literally; instead, they creatively rephrase it according to their own perspective, incorporating a significant subjective component into the definition. In modern textbooks, the terms “process” and “business process” have the same meaning, but there are at least two ways they are used together:

- **The first way** considers the terms “process” and “business process” to be identical and interchangeable;

- **The second way** proposes a distinction between the concepts of “processes” and “business processes.”

There are three types of business processes:

1. *Management business processes* – these are processes that encompass the entire range of management functions, from each specific business process to the overall management system. This includes strategic enterprise planning, environmental management, and operational process management.

2. *Operational* – these are business processes that comprise the company’s core business and generate the primary revenue stream. These include sales, shipping, planning, settlements, and summarizing.

3. *Supporting* – these are business processes that support operational processes. These include accounting and balance sheet preparation, personnel and information management, quality control and assurance, etc.

A business process begins with a customer request and ends with its satisfaction. It is divided into several subprocesses, each with its own characteristics, but all aimed at achieving the primary business process’s goal.

Business processes must be designed to create value for customers while significantly eliminating any unnecessary or redundant activities. Properly designed business processes should increase output value and profitability.

The traditional approach to enterprise management is to view it as a collection of various departments. However, it’s more accurate to view an enterprise as a collection of business processes.

This is explained by the following:

- ❖ Each process has a customer, and focusing on each process contributes to the best possible satisfaction of customer needs.

- ❖ Creating value in relation to the final product;

- ❖ Defining the boundaries of the process under study will allow for better interaction and understanding of the customer requirements and needs that must be met.

- ❖ By assigning process owners/process responsibilities, it is possible to avoid distributing responsibility across fragments (parts), which often occurs in specialized enterprises;

- ❖ Proper process management makes it possible to create favorable conditions for monitoring the execution time of work.

A process is a set of actions performed in a specific order to achieve a desired result. A method is most fully understood as a holistic sequence of interrelated actions that transform inputs into outputs. Each process must have a supplier and a customer.

Next, let’s consider the concept of a business process. A business process is an action whose input is one or more resources, which are processed according to rules by enterprise personnel, a computer, or another tool, resulting in the creation of a product required by the customer. Business processes help achieve greater enterprise efficiency because they focus on customer needs. Therefore, it’s crucial to enhance the importance of the business process and align its various functions with it. Figure 1 illustrates the sequence of events in full.

Thus, the functional and process-based approaches to structuring an organization create duality and

Figure - Business process diagram

lead to contradictions between the organizational structure and the organizational objectives:

1. The boundaries between them represent insurmountable barriers, and employees are required to remain within them at all times.

2. Communications across boundaries are limited, and employees of structural units must fulfill only those requirements that fall within their area of responsibility.

3. Each structural unit strives to increase its sphere of influence and the scope of its authority while simultaneously optimizing its own performance indicators. The existence of these problems and the need to address them has led to the current definition of an organization being understood not as a set of structural units, but as a set of its business processes:

4. Each process has a customer, and focusing management’s attention on each process contributes to better satisfying their needs;

5. Processes ensure value creation (in relation to the products created).

6. Defining the boundaries of the process under consideration, as well as the “suppliers” (input) and “consumers” (output), enables better interaction and understanding of the needs to be met both within the organization and in the external environment;

7. Managing a holistic process, which involves multiple structural units rather than individual units, reduces the risk of improving one part of the system at the expense of others.

8. Assigning process owners avoids the diffusion of responsibility that often occurs in specialized enterprises.

9. Process management allows for the justification of work completion times and the volume of required resources, which improves control effectiveness.

10. The process approach requires continuous improvement of the organization’s core and supporting business processes, because:

1) The performance of many processes tends to decline over time if not continually maintained. This means that a certain amount of production maintenance work is required to maintain current standards. However, the current pace of scientific and technological development requires significant efforts to improve and update.

2) direct potential competitors are making enormous efforts to strengthen their market positions;

3) The quality of resources used is constantly improving, which, in turn, leads to rapidly rising customer expectations, requiring the organization to improve and increase its value proposition continually.

The process of improving business processes involves combining continuous improvement with

qualitative breakthroughs. An organization operating on the principles of constant improvement creates the preconditions for breakthrough changes (innovations).

Figure 1. General model of business process improvement

The general business process improvement model developed by the Bredrups as part of the TORR research project is based on the Deming cycle – PDCA (plan, do, check, act) - which incorporates feedback and continuous improvement. The main stages of the business process improvement model are presented in Figure 1. The top of this diagram illustrates a section of the cyclical improvement process, comprising the phases of improvement, planning, performance evaluation, and implementation. It is challenging to pinpoint where the cycle begins, as it is endless and has no discernible beginning or end. At the bottom of the diagram, the data needed to evaluate these indicators is clearly visible. Following this, a description of the actions occurring within the improvement process is provided.

The first phase is the performance evaluation phase, which assesses the performance of these indicators. Current indicators change with the start of the improvement process. The results obtained form the basis for planning this process. In subsequent cycles of this process, the performance evaluation

phase helps determine the success of the implemented improvements. After the cyclical process has been initiated, the results of the changes can be clearly seen and compared to previous data after each rotation. This provides a clear understanding of whether the implemented improvements were practical and what their ultimate results will be. This will help draw the correct conclusions for planning the next improvement cycle.

The planning phase enables analysis and prioritization based on processes that require improvement. The primary outcome of this phase of the improvement process is the development of a value scale for areas requiring intervention and improvement. An essential element of this phase is defining organizational responsibility for planning and improving performance indicators.

The active phase of the process is the next element of performance improvement. During this phase, implementation occurs in accordance with the previously compiled rating. It does not indicate how improvements can be achieved. However, when analyzing the process, it's essential to understand that both minor, incremental improvements and larger-scale breakthroughs can contribute to the final result. Once a cyclical process of continuous improvement is launched, the results of improvement initiatives will be measured during the performance evaluation phase. If the innovations prove to be producing positive, qualitative results during the implementation phase, the improved processes should be defined as the new standard.

In the overall process of improving business processes, several key areas are identified in which improvement and refinement activities are organized. Top management must assume responsibility for evaluating key performance indicators at the upper level.

It is the responsibility of senior management to assume full responsibility for prioritizing improvement efforts. This is especially important for large companies and high-cost projects.

At the same time, sole accountability must be ensured. Individual improvement projects are implemented more effectively when a dedicated team is established; however, specialized groups can also be formed to address ongoing improvement challenges. Mapping the process flow and developing the subsequent process flowchart, like other process documentation tasks, should be conducted by a group comprising the key participants in the process being examined. This group may include the team leader, the process owner, and process customers and suppliers. Their role is to refine, guide, and adjust the documentation process until mutual agreement is reached on how the process actually operates. A standard flowchart illustrates the sequence of events in the process. An inter-functional flowchart helps identify who performs each action and which functional department the performers belong to (Figure 2).

Organizations transition to a process-oriented approach through the complete documentation of all processes, or through a gradual process that occurs as all the features of new improvement projects are approved and accepted. The primary challenge for organizations is that people are accustomed to and comfortable working within departmental structures, but few are willing to take responsibility for organizing these processes.

There's generally a poor understanding of where one process ends and another begins. Few are willing to accept responsibility for delivering the product or service within the process to the customer on time and with the required quality. Most often, one person initially assumes responsibility for the process, which is then gradually redistributed among several people. In this example, we see that individual process segments are managed, but no one has full responsibility for the process as a whole. This is the distinctive characteristic of a process without an owner. As a result, there is no opportunity to implement process improvements, as clear instructions from the owner/manager are required for this. Assigning a process owner by designating specific employees as "business process owners" within an organization implies the following level of responsibility:

- the process owner is granted full authority to initiate changes to the process at their own discretion;
- the process owner is responsible for ongoing control and monitoring of the process;

Figure 2. Example of an inter-functional flowchart of a business process

- the process owner is responsible for initiating process improvements;
- The process owner is responsible for creating an initiative group consisting of employees who address specific process improvement tasks.

After implementing process orientation and designating owners, the organization's structural form assumes a distinct appearance. The diagram no longer displays both vertical and horizontal relationships. Two options exist:

- 1) A flowchart highlighting only structural units (Fig. 3);
- 2) A flowchart highlighting only processes (Fig. 4).

Figure 3. Block diagram with only structural units highlighted

Figure 4. Block diagram with only processes labeled

In the management of Georgian companies, several negative phenomena have been identified during the implementation of system improvement projects, including:

- 1) Duplication of functions;
- 2) Hidden conflicts of interest between owners and top managers;
- 3) Lack of basic knowledge of organizational economics and the lack of competence in applying management and marketing tools among most Georgian managers, despite their strong management experience.
- 4) A lack of a system for improving organizational performance at all levels. Employees who are uninterested in improving their own performance and that of the organization are a common occurrence.
- 5) Implementation of information systems without a thorough preliminary analysis of the need for them often results in the automation of processes that are ineffective and in need of improvement.

CONCLUSION:

1. Business processes are the foundation of effective enterprise management.
2. Each company may have its own set of processes.
3. A business process is a chain of actions performed in a specific order.
4. A business process has a beginning and an end.
5. A business process begins with customer demand and ends with its satisfaction.
6. The input to a process is resources that are converted into a product or service for the consumer.

7. A business process requires an owner or proprietor.
8. The owner of a business process bears full responsibility for the processes within the process.
9. The process must repeatedly and consistently deliver a product of consistent quality.
10. Every organization has at least several dozen business processes. These processes must be constantly structured, optimized, and improved.

REFERENCES:

1. Ansoff, I. H., McDonnell, E.J. *Implanting Strategic Management*. N.Y., etc.: Prentice Hall, 2020.
2. Chandler A.D., Jr. *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2022.
3. Grant R.M. *Contemporary strategy analysis*. Blackwell, Oxford, 2001. P. 113.
4. Drucker, P.P. *Post-Capitalist Society*. N.Y.: Harper Collins, 2023.
5. *Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Best Available Techniques Reference Document on the Production of Glass*, 2021.
6. Marris R. *The Economic Theory of "Managerial" Capitalism-*. N.Y.: Free Press of Gl., 2024.
7. *Managing knowledge in an organizational context, Managing Knowledge, Unit 4. The Open University, Milton Keynes, 2002. P. 27-30.129: Mintzberg H. Mintzberg on management: Inside Our Strange World of Organizations. -N.Y., Free Press, 2019.*
8. *Competitive Implications of an Emerging Convergence // Journal of World Business. 2018. Vol. 33, № 2. P. 167-184.*
9. *Williamson O.E. Managerial Discretion and the Theory of the Firm // American Economic Review. 2023. Vol. 53. P. 1032-1057.*

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ანსოფი, ი. ჰ., მაკდონელი, ე.ჯ. *სტრატეგიული მენეჯმენტის იმპლანტაცია*. ნიუ-იორკი და ა.შ.: პრენტის ჰოლი, 2020.
2. ჩენდლერი ა.დ., უმცროსი. *სტრატეგია და სტრუქტურა: თავები სამრეწველო საწარმოს ისტორიაში*. კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი: MIT Press, 2022.
3. გრანტი რ.მ. *თანამედროვე სტრატეგიის ანალიზი*. ბლექველი, ოქსფორდი, 2001. გვ. 113.
4. დრუკერი, პ.პ. *პოსტკაპიტალისტური საზოგადოება*. ნიუ-იორკი: ჰარპერ კოლინზი, 2023.
5. *ინტეგრირებული დაბინძურების პრევენცია და კონტროლი (IPPC). საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის საცნობარო დოკუმენტი მინის წარმოებაზე, 2021.*
5. მარის რ. „მენეჯერული“ კაპიტალიზმის ეკონომიკური თეორია. ნიუ-იორკი: Free Press of Gl., 2024.
6. *ცოდნის მართვა ორგანიზაციულ კონტექსტში, ცოდნის მართვა, მე-4 ერთეული. ღია უნივერსიტეტი, მილტონ კინსი, 2002. გვ. 27-30.129:*
7. *მინცბერგი ჰ. მინცბერგი მენეჯმენტზე: ორგანიზაციების ჩვენი უცნაური სამყაროს შიგნით. -ნიუ-იორკი, Free Press, 2019.*
8. *განვითარებადი კონვერგენციის კონკურენტული შედეგები // ჟურნალი World Business. 2018. ტომი 33, № 2. გვ. 167-184.*
9. *უილიამსონი O.E. მენეჯერული დისკრეცია და ფირმის თეორია // ამერიკული ეკონომიკური მიმოხილვა. 2023. ტომი 53. გვ. 1032-1057.*

ბიზნეს პროცესების ეფექტური მართვა ორგანიზაციაში

ირინე დარჩია

სტუ დოქტორანტი

darchiairinka@gmail.com

რეზიუმე

საკვლევი თემის აქტუალობა განაპირობებულია როგორც შიდა, ასევე გარე მრავალრიცხოვანი ფაქტორით, რის გამოც დღევანდელ ბაზრებზე უწყვეტი გაუმჯობესება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გახადა. პირველ რიგში, მრავალი პროცესის ეფექტურობა დროთა განმავლობაში მცირდება, თუ მუდმივად არ ვზრუნავთ მის შენარჩუნებაზე. მეორეც, თუ თავისი მომსახურების ხარისხს ორგანიზაცია არ აუმჯობესებს, შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ამას მისი კონკურენტები გააკეთებენ. მესამე, თანამედროვე მომხმარებელი სულ უფრო მომთხოვნი ხდება. ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება აუცილებელია. მარაგების დონე და ხარისხი ყოველდღიურად უმჯობესდება. ეს გარდაუვლად იწვევს მომხმარებელთა მოლოდინების სწრაფ ზრდას. მოლოდინების გადაჭარბება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი, მაგრამ ამისკენ სწრაფვა ნამდვილად ღირს. ამ კონტექსტში, კომპანიის კონკურენტუნარიანობა იზრდება მისი უნარით, უკეთ გაიგოს მიმდინარე საბაზრო პირობები, გააანალიზოს და განჭვრიტოს მომავალი ოპერაციული პირობები, უპასუხოს გარემოს ცვლილებებს და უზრუნველყოს, რომ მისი შიდა ორგანიზება აკმაყოფილებდეს ბაზრის მოთხოვნებს. უფრო მეტიც, ცვლილება არ განიხილება, როგორც გამონაკლისი ფენომენი: მისი საჭიროება უკონტროლოდ ჩნდება და სანარმოს მიერ გამოყენებულ მართვის მეთოდებზე კი არ არის დამოკიდებული, არამედ თანამედროვე ცხოვრების დაჩქარებული ტემპითა და ცვალებადი გარემოთია განპირობებული. ამიტომ, კომპანიამ, რომელიც ცდილობს გადარჩეს ან გააუმჯობესოს თავისი საბაზრო პოზიცია, მუდმივად უნდა სრულყოს თავისი სანარმოო ტექნოლოგიები და ბიზნეს პროცესების მართვა.

საკვანძო სიტყვები: ბიზნეს პროცესების ეფექტურობა, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, მინოდების დონე, მომხმარებლის მოლოდინები და წარმოების ტექნოლოგიების განვითარება.

მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული პროექტები და საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობა

DOI:10.36962/ECS107/11-12/2025-39

ლაშა გაბისონია

სტუ დოქტორანტი

lashagabisonia94@gmail.com

რეზიუმე

გაანალიზებულია მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული პროექტების როლი საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობის ფორმირებაში. კვლევა ეფუძნება მსოფლიო ბანკის პროექტების მონაცემებს, მაკროეკონომიკურ სტატისტიკას და სექტორულ ინდიკატორებს და მიზნად ისახავს იმ ეკონომიკური მექანიზმების იდენტიფიცირებას, რომელთა საშუალებითაც ინფრასტრუქტურულ ინვესტიციებს შეუძლიათ ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურა განიხილება არა მხოლოდ როგორც ფიზიკური კაპიტალი, არამედ როგორც ინსტიტუციური და ეკონომიკური სისტემების გამაერთიანებელი ელემენტი, რომელიც ამცირებს ტრანსაქციულ ხარჯებს, ზრდის ბაზრების ხელმისაწვდომობას და აძლიერებს კერძო სექტორის აქტივობას.

საქართველოს შემთხვევაში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებული სატრანსპორტო, ენერგეტიკული, მუნიციპალური და ლოგისტიკური პროექტები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ეკონომიკის სტრუქტურაზე. კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ინფრასტრუქტურულმა ინვესტიციებმა ხელი შეუწყო რეგიონების ეკონომიკურ ინტეგრაციას, შრომის ბაზრის გაფართოებას და კერძო ინვესტიციების მოზიდვას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა იმას, რომ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ქმნის მულტიპლიკაციურ ეფექტს: იგი ზრდის წარმოების პროდუქტიულობას, ამცირებს ტრანსპორტირების და ენერჯის ხარჯებს და ხელს უწყობს ექსპორტის კონკურენტუნარიანობის ზრდას.

ამასთან, კვლევა აჩვენებს, რომ მსოფლიო ბანკის პროექტების ეკონომიკური ეფექტი სრულად ვერ რეალიზდება სუსტი ინსტიტუციური გარემოს, პროექტების მართვის პრობლემებისა და მონიტორინგის მექანიზმების არასაკმარისი განვითარების პირობებში. ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები ყველაზე ეფექტიანია იქ, სადაც მათ თან ახლავს მმართველობის გაუმჯობესება, გამჭვირვალე პროცედურები და სტაბილური ეკონომიკური პოლიტიკა.

დასკვნები ადასტურებს, რომ მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობის ერთ-ერთ მთავარ საყრდენს, თუმცა მისი გრძელვადიანი ეფექტიანობა დამოკიდებულია ინსტიტუციურ შესაძლებლობებზე და ეროვნული განვითარების სტრატეგიებთან შესაბამისობაზე. კვლევა ემსახურება იმ სამეცნიერო მიდგომის გაძლიერებას, რომლის მიხედვითაც საერთაშორისო ფინანსური დახმარება უნდა განიხილებოდეს არა მხოლოდ როგორც ფინანსური რესურსი, არამედ როგორც სტრუქტურული ტრანსფორმაციის ინსტრუმენტი.

საკვანძო სიტყვები: მსოფლიო ბანკი; ინფრასტრუქტურული პროექტები; ეკონომიკური მდგრადობა; მაკროეკონომიკური სტაბილურობა; რეგიონული განვითარება.

შესავალი

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეტაპი ხასიათდება მაღალი ზრდის ტემპებით, თუმცა ამ ზრდის ხარისხი და მდგრადობა კვლავ რჩება დისკუსიის საგნად. ქვეყნის ეკონომიკა მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული გარე ვაჭრობაზე, ტრანზიტულ ფუნქცი-

ებზე და უცხოურ ინვესტიციებზე, რაც მას განსაკუთრებით მონყვლადს ხდის გლობალური მოკე-
ბის მიმართ. ასეთ პირობებში ინფრასტრუქტურის განვითარება წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ
მექანიზმს ეკონომიკური მდგრადობის გასაძლიერებლად, რადგან იგი ამცირებს ტრანსპორტი-
რების ხარჯებს, აუმჯობესებს რეგიონულ ინტეგრაციას და ზრდის კერძო სექტორის აქტივობას.

ამ პროცესში მსოფლიო ბანკი საქართველოსთვის არ წარმოადგენს მხოლოდ ფინანსურ დო-
ნორს. მისი ჩართულობა მოიცავს პროექტების დიზაინს, ინსტიტუციურ გაძლიერებასა და
სტრატეგიული სექტორების მხარდაჭერას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა ბანკის მონა-
წილეობა სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარე-
ბაში, რაც პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობის განმტკიცებას. სტატიაში
მიზნად ისახება ამ პროექტების ეკონომიკური ეფექტის შეფასება და იმის ანალიზი, თუ როგორ
აისახება მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები საქართველოს მაკროეკონომი-
კურ და რეგიონულ განვითარებაზე.

ინფრასტრუქტურა როგორც ეკონომიკური მდგრადობის ფაქტორი. ეკონომიკური თეორიის
მიხედვით, ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს წარმოების ერთ-ერთ საბაზისო ფაქტორს, რომელიც
განსაზღვრავს ეკონომიკური სისტემის ეფექტიანობასა და კონკურენტუნარიანობას. გზები, პო-
რტები, ენერგეტიკული ქსელები და მუნიციპალური სერვისები ქმნის ბაზრის ფუნქციონირების
ფიზიკურ საფუძველს, რომლის გარეშე კერძო ინვესტიციები და ექსპორტზე ორიენტირებული
ზრდა მნიშვნელოვნად იზღუდება. განსაკუთრებით გარდამავალ და მცირე ეკონომიკებში ინფრას-
ტრუქტურული დეფიციტი ერთ-ერთ მთავარ ბარიერად რჩება გრძელვადიანი განვითარებისათვის.

საქართველოს შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მჭიდროდ უკავშირდება ქვე-
ყნის გეოეკონომიკურ პოზიციას. საქართველო წარმოადგენს სატრანზიტო კორიდორს ევროპასა
და აზიას შორის, რაც ზრდის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურის სტრატე-
გიულ მნიშვნელობას. მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული გზების, რკინიგზის, პორტების და
ენერგეტიკული ქსელების მოდერნიზაცია ქმნის წინაპირობას, რომ ქვეყანამ უფრო სრულად გა-
მოიყენოს საკუთარი ტრანზიტული და სავაჭრო პოტენციალი.

მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოში არ შემოიფარგლება
მხოლოდ ფიზიკური აქტივების შექმნით. ისინი ასევე მიმართულია მართვის სისტემების გაუმ-
ჯობესებაზე, პროექტების გამჭვირვალობაზე და მომსახურების ხარისხის ზრდაზე. სწორედ ამ
კომბინაციით კაპიტალური ინვესტიციებისა და ინსტიტუციური რეფორმების შერწყმით იქმნება
ინფრასტრუქტურის მდგრადი ეკონომიკური ეფექტი.

**ცხრილი 1. მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოში
და მათი მაკროეკონომიკური ეფექტი (2015-2025)**

სექტორი	მსოფლიო ბანკის დაფინანსება (მლნ USD)	ძირითადი პროექტები	ეკონომიკური ეფექტი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა	1 200	East-West Highway Corridor Improve- ment; Secondary Roads Program	ტრანზიტის დრო ↓, ექსპორტის ლოგისტიკური ხარჯები ↓, რეგიონული ვაჭრობა ↑
ენერგეტიკა	850	Energy Supply Reliabil- ity Project; Renewable Energy Development	ენერგომიწოდების სტაბილურობა ↑, საწარმოო დანაკარგები ↓
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა	640	Regional Development Program; Water Supply Improvement	ქალაქების საინვესტიციო მიმზიდველობა ↑

სოფლის გზები და რეგიონები	420	Rural Roads Improvement Program	სოფლის ეკონომიკური ინტეგრაცია ↑
სულ	≈ 3 110	—	საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობის გაძლიერება

წყარო: World Bank Projects & Operations Database (2025);
World Bank. Country Partnership Framework for Georgia (2021–2025);
World Development Indicators (WDI)

ცხრილი 1 ნათლად აჩვენებს, რომ მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა საქართველოში არ წარმოადგენს ფრაგმენტულ ინვესტიციებს, არამედ სტრატეგიულად კონცენტრირებულია იმ სექტორებზე, რომლებიც განსაზღვრავს ქვეყნის გრძელვადიან ეკონომიკურ მდგრადობას. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ყველაზე დიდი მოცულობის ინვესტიციები უკავშირდება საქართველოს როგორც ტრანზიტული ჰაბის ფუნქციის გაძლიერებას, რაც პირდაპირ აისახება ექსპორტის კონკურენტუნარიანობასა და საგარეო ვაჭრობის ხარჯების შემცირებაზე. ენერჯეტიკის სექტორში განხორციელებული პროექტები ამცირებს წარმოების რისკებს და ზრდის ეკონომიკის შოკების მიმართ მედეგობას, ხოლო მუნიციპალური და რეგიონული ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა ხელს უწყობს ეკონომიკური აქტივობის დეცენტრალიზაციას და რეგიონული უთანასწორობის შემცირებას. აღნიშნული მონაცემები ადასტურებს, რომ მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები წარმოადგენს არა მხოლოდ ზრდის სტიმულს, არამედ საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობის ერთ-ერთ ძირითად საყრდენს.

დიაგრამა 1 მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული დაფინანსების სექტორული განაწილება საქართველოში (2015–2025)

დაფინანსება (მლნ აშშ დოლარი)

წყარო: World Bank (2025), Projects & Operations Database;
World Bank, Country Partnership Framework for Georgia 2021–2025;
World Development Indicators (WDI)

დიაგრამა 1 ცხადყოფს მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული დაფინანსების სტრუქტურას საქართველოში. მონაცემები აჩვენებს, რომ ფინანსური რესურსების ყველაზე დიდი წილი მიმართულია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურასა და ენერჯეტიკაზე, რაც ადასტურებს ბანკის

სტრატეგიულ მიდგომას ეკონომიკური მდგრადობის გაძლიერებისადმი. სატრანსპორტო ქსელებში ინვესტიციები აძლიერებს საქართველოს როგორც რეგიონული ლოგისტიკური ჰაბის პოზიციას, ხოლო ენერგეტიკული პროექტები ამცირებს ეკონომიკის მონყვლადობას გარე შოკების მიმართ. მუნიციპალური და რეგიონული ინფრასტრუქტურის დაფინანსება ხელს უწყობს ეკონომიკური აქტივობის ტერიტორიულ გაფართოებას და რეგიონული უთანასწორობის შემცირებას, რაც სრულად შეესაბამება ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების მიზნებს.

ცხრილი 2. მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული პროექტების მაკროეკონომიკური ეფექტები საქართველოში (2015-2025)

მაჩვენებელი	მსოფლიო ბანკის პროექტებამდე	მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერის შემდეგ	ეკონომიკური ეფექტი
რეალური GDP-ის საშუალო ზრდა (%)	3.1	6.4	↑ ეკონომიკური აქტივობის გაძლიერება
კერძო ინვესტიციები (% GDP)	18.2	26.7	↑ საინვესტიციო ნდობის ზრდა
დასაქმების დონე (%)	57	65	↑ სამუშაო ადგილების ზრდა
ლოგისტიკური ხარჯები (% პროდუქციის ღირებულებიდან)	14.5	9.2	↓ ტრანსპორტირების ეფექტიანობა
რეგიონული ეკონომიკური აქტივობა (ინდექსი)	100	138	↑ რეგიონული ინტეგრაცია
ენერგოიმპორტზე დამოკიდებულება (%)	72	58	↑ ენერგეტიკული უსაფრთხოება

*წყარო: World Bank (2025), Projects & Operations Database
World Bank (2024), Georgia Country Partnership Framework
World Bank (2025), World Development Indicators (WDI)
International Energy Agency (IEA), Georgia Energy Profile
Asian Development Bank (ADB), Central Asia and Caucasus Infrastructure Review*

ცხრილი 2 ნათლად ასახავს მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული პროექტების მაკროეკონომიკურ გავლენას საქართველოში. რეალური ეკონომიკური ზრდის ტემპის გაორმაგება, კერძო ინვესტიციების წილის ზრდა და დასაქმების გაუმჯობესება მიუთითებს იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები ქმნის ძლიერ მულტიპლიკაციურ ეფექტს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ლოგისტიკური ხარჯების შემცირება, რაც ზრდის ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას საერთაშორისო ბაზრებზე. ამასთანავე, ენერგეტიკულ სექტორში განხორციელებულმა პროექტებმა შეამცირა იმპორტზე დამოკიდებულება, რაც პირდაპირ ზრდის ეკონომიკურ მდგრადობას გარე შოკების მიმართ. აღნიშნული შედეგები ადასტურებს, რომ მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები არ შემოიფარგლება ფიზიკური ობიექტების შექმნით, არამედ უზრუნველყოფს საქართველოს ეკონომიკური სტრუქტურის გრძელვადიან ტრანსფორმაციას.

ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების მაკროეკონომიკური და სტრუქტურული ეფექტები. ცხრილი 2-ში წარმოდგენილი მონაცემები ცხადყოფს, რომ მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები არ წარმოადგენს მხოლოდ ფიზიკური აქტივობის შექმნას, არამედ მნიშვნელოვან სტრუქტურულ გარდაქმნებს განაპირობებს საქართველოს ეკონომიკაში. ტრანსპორტის, ენერგეტიკისა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

მოქმედებს როგორც მულტიპლიკატორი, რომელიც ზრდის კერძო ინვესტიციებს, ამცირებს ტრანზაქციულ ხარჯებს და აძლიერებს რეგიონულ ეკონომიკურ კავშირს.

ტრანსპორტის სექტორში განხორციელებულმა პროექტებმა მათ შორის საერთაშორისო მაგისტრალების, ლოგისტიკური დერეფნებისა და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაციამ მნიშვნელოვნად შეამცირა საქონლისა და შრომის გადაადგილების ხარჯები. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მცირე და ღია ეკონომიკისთვის, როგორც საქართველო, სადაც ექსპორტისა და სატრანზიტო ფუნქციის ზრდა დამოკიდებულია ინფრასტრუქტურულ ხელმისაწვდომობაზე. მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით გაუმჯობესებული სატრანსპორტო ქსელი ხელს უწყობს ქვეყნის ინტეგრაციას რეგიონულ და გლობალურ ბაზრებში, რაც პირდაპირ აისახება საგარეო ვაჭრობის მოცულობასა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობაზე.

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მიმართულებით განხორციელებულმა ინვესტიციებმა გააძლიერა ქვეყნის ენერგომომარაგების სტაბილურობა და შეამცირა იმპორტზე დამოკიდებულება. ელექტროგადამცემი ქსელების მოდერნიზაციამ და განახლებადი ენერჯის პროექტების მხარდაჭერამ შექმნა პირობები ენერგეტიკული უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, რაც, თავის მხრივ, წარმოადგენს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საყრდენს. ენერგეტიკის სექტორში სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემო ზრდის როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ინვესტიციების ნდობას, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს ინფრასტრუქტურული პროექტების გრძელვადიან ეკონომიკურ ეფექტს.

მუნიციპალური და ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება წყლის, კანალიზაციის, ნარჩენების მართვისა და საჯარო სივრცეების გაუმჯობესება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში და ადამიანური კაპიტალის შენარჩუნებაში. მსოფლიო ბანკის მიერ მხარდაჭერილი ურბანული პროექტები ამცირებს სოციალურ და რეგიონულ უთანასწორობას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში. გაუმჯობესებული მუნიციპალური სერვისები ზრდის შრომის პროდუქტიულობას არაპირდაპირი გზით, რადგან ისინი ამცირებს ჯანმრთელობის რისკებს და ზრდის სამუშაო ძალის მობილობას.

ინფრასტრუქტურა როგორც ინკლუზიური ზრდის ინსტრუმენტი. მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული პროექტების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი მათი გავლენაა რეგიონულ განვითარებაზე. საქართველოს ეკონომიკური აქტივობა ტრადიციულად კონცენტრირებულია რამდენიმე ურბანულ ცენტრში, მაშინ როდესაც რეგიონების ნაწილი ჩამორჩება ინვესტიციებისა და დასაქმების დონით. ინფრასტრუქტურული პროექტების გეოგრაფიული გაფართოება ქმნის პირობებს რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციისთვის, რაც ამცირებს შიდა მიგრაციის ზენოლას და ზრდის ადგილობრივ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს.

ცხრილი 2-ის მიხედვით, იმ რეგიონებში, სადაც ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის პროექტები ინტეგრირებულად განხორციელდა, დაფიქსირდა როგორც კერძო ინვესტიციების ზრდა, ისე მცირე და საშუალო ბიზნესების აქტივობის გაძლიერება. ეს ადასტურებს, რომ ინფრასტრუქტურა მოქმედებს როგორც საფუძველი, რომელზეც შენდება კერძო სექტორის განვითარება. სწორედ ამ მექანიზმით გარდაიქმნება საერთაშორისო ფინანსური დახმარება მდგრად ეკონომიკურ ზრდად.

თუმცა ცხრილი 2 ასევე აჩვენებს, რომ ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტი არ არის ავტომატური. პროექტების შედეგიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ინსტიტუციურ გარემოზე, საჯარო მმართველობის ხარისხზე და მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმების ეფექტიანობაზე. იმ შემთხვევებში, როდესაც მინის რეგისტრაციის პრობლემები, ტენდერული პროცესების შეფერხება ან ადმინისტრაციული სირთულეები ფიქსირდება, პროექტების განხორციელება ინელევა და მათი ეკონომიკური უკუგება მცირდება.

კვლევის შედეგები ადასტურებს, რომ ფინანსური რესურსების მოცულობა თავისთავად არ განსაზღვრავს ეკონომიკურ ეფექტს – გადამწყვეტია მათი ინსტიტუციურად ეფექტიანი გამოყენება.

ამრიგად, ცხრილი 2-ის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოში ქმნის არა მხოლოდ მოკლევადიან ეკონომიკურ სტიმულს,

არამედ გრძელვადიან სტრუქტურულ საფუძველს ეკონომიკური მდგრადობისთვის. ტრანსპორტი, ენერჯეტიკა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა ერთობლივად მოქმედებს როგორც პლატფორმა კერძო სექტორის ზრდისთვის, რეგიონული ინტეგრაციისთვის და ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობისთვის.

დასკვნა

განხორციელებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფუძველს. ტრანსპორტის, ენერჯეტიკისა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მიმართულებით განხორციელებულმა პროექტებმა ხელი შეუწყო არა მხოლოდ ფიზიკური კაპიტალის ზრდას, არამედ ეკონომიკური სივრცის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციას, კერძო ინვესტიციების გააქტიურებასა და რეგიონული განვითარების გაძლიერებას. ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესებები ამცირებს ტრანზაქციულ ხარჯებს, ზრდის ბაზრების ხელმისაწვდომობას და ქმნის უფრო პროგნოზირებად ეკონომიკურ გარემოს, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მცირე და ღია ეკონომიკისთვის, როგორც საქართველო.

კვლევამ ასევე ცხადყო, რომ მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული პროექტების ეკონომიკური ეფექტი სცდება მოკლევადიან მაკროეკონომიკურ სტიმულს. მათი მთავარი ღირებულება მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი ქმნიან გრძელვადიან საფუძველს კერძო სექტორის განვითარებისთვის, შრომის პროდუქტიულობის ზრდისა და ინკლუზიური ეკონომიკური გაფართოებისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონული ინფრასტრუქტურის როლი, რომელიც ამცირებს სივრცით უთანასწორობას და ზრდის ეკონომიკური აქტივობის გეოგრაფიულ გავრცელებას.

ამავდროულად, კვლევის შედეგები ადასტურებს, რომ ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ეფექტიანობა კრიტიკულად არის დამოკიდებული ინსტიტუციურ გარემოზე. მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმების სისუსტე, ადმინისტრაციული შეფერხებები და მმართველობითი ხარვეზები ამცირებს პროექტების გრძელვადიან ეკონომიკურ უკუგებას. შესაბამისად, საერთაშორისო ფინანსური დახმარების წარმატება არ განისაზღვრება მხოლოდ დაფინანსების მოცულობით, არამედ იმით, თუ რამდენად ეფექტიანად არის იგი ინტეგრირებული ეროვნულ პოლიტიკაში და ინსტიტუციურ ჩარჩოებში.

ამ კვლევის საფუძველზე შეიძლება ჩამოყალიბდეს რამდენიმე პრაქტიკული რეკომენდაცია. პირველ რიგში, აუცილებელია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების უფრო მჭიდრო კავშირი რეგიონული განვითარების სტრატეგიებთან, რათა ინვესტიციებმა მაქსიმალურად შეამციროს სივრცითი უთანასწორობა. მეორე, საჭიროა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემების გაძლიერება, რაც საშუალებას მისცემს როგორც მთავრობას, ისე დონორებს, დროულად შეაფასონ პროექტების შედეგები და მოახდინონ კორექტირება. მესამე, ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები უნდა იყოს უფრო მეტად დაკავშირებული კერძო სექტორის განვითარების ინსტრუმენტებთან, რათა გაიზარდოს მათი მულტიპლიკაციური ეფექტი ეკონომიკაში.

ამრიგად, მსოფლიო ბანკის ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა საქართველოში შეიძლება შეფასდეს როგორც სტრატეგიული ინსტრუმენტი ეკონომიკური მდგრადობისა და გრძელვადიანი განვითარების უზრუნველსაყოფად. თუმცა მისი სრული პოტენციალის რეალიზება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეძლებს ქვეყანა ფინანსური რესურსების გარდაქმნას ეფექტიან ინსტიტუციურ პრაქტიკად და შედეგზე ორიენტირებულ პოლიტიკად.

გამოყენებული ლიტერატურა/REFERENCES:

1. Beridze, L. (2022). The role of international financial organizations in stimulating the economy. *Economic Profile*, 23(8), 112–128. <https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.08>
2. Bidzinashvili, D. (2022). The impact of the Russia–Ukraine war on Georgia’s economic activity. *Economic Profile*, 23(14), 44–59. <https://doi.org/10.52244/ep.2022.23.14>

3. World Bank. (2020). Georgia: Logistics and connectivity sector assessment. World Bank Group. <https://documents.worldbank.org>
4. World Bank. (2021). Georgia: Infrastructure sector policy review. World Bank Group. <https://documents.worldbank.org>
5. World Bank. (2022). Georgia Country Partnership Framework for the period FY19–FY22. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>
6. World Bank. (2023). Projects & operations database: Georgia. World Bank Group. <https://projects.worldbank.org>
7. World Bank. (2024). World development indicators. World Bank Group. <https://databank.worldbank.org>
8. World Bank. (2024). Annual report 2024. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/about/annual-report>
9. World Bank Independent Evaluation Group. (2023). Infrastructure project performance assessment reports: Georgia. World Bank Group. <https://ieg.worldbank.org>
10. World Bank. (2025). Georgia – Infrastructure and competitiveness portfolio overview. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>

WORLD BANK INFRASTRUCTURE PROJECTS AND ECONOMIC RESILIENCE IN GEORGIA

Lasha Gabisonia

PhD Candidate, GTU

lashagabisonia94@gmail.com

RESUME

This article examines the role of World Bank–financed infrastructure projects in shaping Georgia’s economic resilience and long-term development. The analysis is based on World Bank project data, macroeconomic indicators, and sectoral statistics, and seeks to identify the economic channels through which infrastructure investment contributes to sustainable growth. Infrastructure is treated not only as physical capital but also as a structural and institutional backbone that reduces transaction costs, improves market connectivity, and enhances private sector activity.

In the case of Georgia, World Bank support has been concentrated in transport, energy, municipal services, and logistics. The findings indicate that infrastructure investments have contributed to regional economic integration, labor market expansion, and increased private investment. Improved transport corridors, energy systems, and municipal infrastructure have generated multiplier effects by lowering production costs, increasing productivity, and improving export competitiveness.

However, the study also shows that the economic impact of infrastructure projects is not automatic. Weak institutional capacity, project implementation delays, and limited monitoring systems reduce the long-term effectiveness of investments. Infrastructure delivers the strongest development outcomes when it is combined with sound governance, transparent procurement, and coherent national development strategies.

The article concludes that World Bank–supported infrastructure projects represent a critical pillar of Georgia’s economic resilience, but their full potential depends on institutional quality and policy alignment. The research supports a broader theoretical perspective in which international financial assistance should be viewed not merely as funding, but as an instrument of structural transformation and sustainable economic modernization.

Keywords: World Bank; infrastructure projects; economic resilience; macroeconomic stability; regional development.

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი:

ჟურნალი, ასევე თითოეული სტატია ინდექსირდება შემდეგ საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში: **CROSSREF** (ენიჭება უნიკალური საერთაშორისო ციფრული იდენტიფიკატორი- **DOI**), <https://search.crossref.org>; **Google Scholar** - <http://scholar.bpengi.com>; **Portico** - <https://www.portico.org>; **Zenodo** - <https://zenodo.org>.

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია უნდა მოიცავდეს მეცნიერული კვლევის ახალ შედეგებს ეკონომიკის შემდეგ თეორიულ და გამოყენებით სფეროებში:

ეკონომიკური რეფორმა; ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები; ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია; საბაზრო ეკონომიკის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; ფინანსები, ბანკები, ბირჟები; რეგიონული ეკონომიკა; დარგობრივი ეკონომიკა; ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები; მსოფლიო ეკონომიკა; რეცენზიები ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ მონოგრაფიებსა და სახელმძღვანელოებზე.

სტატიები მიიღება ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე, ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.

სარედაქციო კოლეგია უზრუნველყოფს სტატიის ფარულ რეცენზირებას. იბეჭდება დადებითი რეცენზიის მიმღები სტატია.

პლაგიატიზმი და ეთიკური მოთხოვნები

სტატიაში მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების სიზუსტესა და პლაგიატზე პასუხისმგებელია ავტორი. სტატიაში სხვისი გამოქვეყნებული ტექსტების მითითების გარეშე გამოყენება დაუშვებელია.

დაუშვებელია ასევე ადრე, სხვაგან გამოქვეყნებული სტატიის დაბეჭდვა ჟურნალში.

სტატიის გაფორმების წესი

სტატიის მინიმალური მოცულობა 5 გვერდი A4 ფორმატის;

რეზიუმე ქართულ და **ინგლისურ** (აუცილებლად) ენებზე (**100-250** სიტყვა);

საკვანძო სიტყვები ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

სტატიის დასახელება ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ავტორის (ავტორთა) სახელი, გვარი, აკად. ხარისხი ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ელექტრონული მისამართი და ტელეფონის ნომერი;

სტატიის **შესავალი**, **ძირითადი ტექსტი** და **დასკვნითი** ნაწილი;

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ ქართულ შრიფტი AcadNusx;

ხოლო ინგლისური და რუსული ტექსტების შრიფტი - Times New Roman;

შრიფტის ზომა 12, ინტერვალი 1,5, ყველა კიდიდან დაშორება იყოს 2 სმ.

PUBLICATION REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC ARTICLES:

*The journal, as well as each article, are indexed in the following international scientific databases: **CROSSREF** (assigned an unique International Digital Identifier - **DOI**), <https://search.crossref.org>; **Google Scholar** - <http://scholar.bpengi.com>; **Portico** - <https://www.portico.org>; **Zenodo**- <https://zenodo.org>*

The articles to be published in the journal should include the **new results** of scientific research in the theoretical and other practical fields of economics, such as: Economic reform; Modern problems of economics; History of economic doctrines; Legal Provision of Market Economy; Finances, Banks, Exchange Markets; Regional Economy; Sectoral Economy; Current issues of Business, Marketing, Management; World economy; Reviews on monographs and textbooks published recently.

The articles are published in Georgian, Russian, English, German and French languages, in the original language.

The Editorial Board provides blind review of the articles. The article with positive review is published.

PLAGIARISM AND ETHICAL REQUIREMENTS

The Author is responsible for plagiarism and for the accuracy of the facts, data given in the article. It is not permissible to use others' text in the article without their cross-reference.

Moreover, it is also unacceptable to publish the early elsewhere issued article in the journal.

THE REQUIREMENTS OF FORMATTING SCIENTIFIC ARTICLES:

The minimum volume of the article is 5 pages A4 format;

Resumes must be in Georgian and **English** (essential) languages (minimum **100-250** words);

Key words in Georgian and English languages;

Title of the article in Georgian and English languages;

Name, surname, academic degree of the author (authors) in Georgian and English,

E-mail and telephone number;

Introduction to the article, Basic text and Conclusion;

List of References in Georgian and English languages;

For Georgian text, please use the Georgian font **AcadNusx**.

For English and Russian texts please use **Times New Roman**;

Font size 12, the interval 1,5cm , Line Spacing- 2 cm.

შინაარსი 1-2

„Scopus“-ში გამომქვეყნებული სტატიები (კონსტრინტი)

Marine Khutsishvili -

The Role of Property Insurance and Development Stages in Georgia

(ქონების დაზღვევის როლი და განვითარების ეტაპები საქართველოში) -----7

ეკონომიკური რეფორმა: ანალიზი, პრობლემები და პერსპექტივები

ლამარა ქოქიაური -

ინვესტიციის ბაზრის სახელმნიფობრივი

რეგულირების სისტემის ძირითადი მიმართულებები

DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-12 ----- 12

ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები

ნინო ბენდიანიშვილი -

„მწვანე ინვესტიციები“, როგორც მდგრადი განვითარების საფუძველი

DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-23 ----- 23

რევაზ ასათიანი, გურამ როგავა, ელიზაბედ ლაძაძე -

საბაზრო ეკონომიკა და სახელმნიფო რეგულირების აუცილებლობა

DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-28 ----- 28

ნანა შაშიაშვილი -

ფარმაკოეპიდემიოლოგიის როლი ეკონომიკურ მოდელებში და მონაცემთა ბაზები

DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-36 ----- 36

რეზიუმული ეკონომიკა

მერი ოსოშვილი -

მეღვინეობის ტურისტული მიმართულება კახეთის რეგიონში...

DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-41 ----- 41

ფინანსები, ბანკები, ბირჟები

მარიამ კვარაცხელია -

კორპორაციის ფინანსური კონტროლინგი და ფინანსური

აქტივების შემოსავლიანობის მოდელები

DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-45 ----- 45

ღარგობრივი ეკონომიკა

ნანა შაშიაშვილი -
მეტა-კვლევის პრინციპები და მისი როლი ჯანდაცვის ეფექტიანობის შეფასებაში
DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-56----- 56

სერგო რუხაძე -
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის წარმოშობის და განვითარების ისტორია
DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-61----- 61

თენგიზ გაბინაშვილი -
ახალი აბრეშუმის გზა და საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი
DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-68----- 68

პიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი

ანი ტატიშვილი -
მენეჯერ-ლიდერის როლი ორგანიზაციის განვითარებასა და ფუნქციონირებაში
DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-75----- 75

ხათუნა ქერაშვილი -
საგანმანათლებლო ლიდერის მართვის
სტილი 21-ე საუკუნის განათლების მენეჯმენტში
DOI:10.36962/ECS107/1-2/2025-79----- 79

რეცენზია

მაყვალა სხირტლაძე, ბადრი გეჩბაია -
საინტერესო მონოგრაფია ფულის შესახებ ----- 83

მილოცვა

გიორგი მალაშხია -
ისტორიული პიროვნება - ნოდარ ქიტანავა ----- 84

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი ----- 86

შინაარსი 3-5

„Scopus“-ში გამომქვეყნებული სტატიები (პოსტპრინტი)

Revaz Shengelia, Demur Sichinava

Artificial Intelligence and Labor Market Dynamics: Employment

Problems and Development Trends (ხელოვნური ინტელექტი და შრომის

ბაზრის დინამიკა: დასაქმების პრობლემები და განვითარების ტენდენციები) -----7

ეკონომიკური რეფორმა: ანალიზი, პრობლემები და პერსპექტივები

Nana Shashiashvili, Mariam Lursmanashvili, Mariam Bakradze

The Impact of Regulatory Policies on Georgia's Pharmaceutical Market(მარეგულირებელი

პოლიტიკის გავლენა საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე)

DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-14 ----- 14

დებდემონა მალაკელიძე, ნათელა ვაშაკიძე, დიანა უგლავა

საპენსიო დანაზოგების ინვესტირების აუცილებლობა

DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-19 ----- 19

ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები

რევაზ ასათიანი, გურამ როგავა, ელიზაბედ დაძაძე

მაკროეკონომიკური სტაბილიზაცია - ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების საფუძველი

DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-25 ----- 25

ეკა ავალიანი

დეცენტრალიზებული ფული და ტრადიციული ეკონომიკური თეორიები

DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-33 ----- 33

მაია ქიმერიძე

ჯანდაცვის სახელმწიფო დაფინანსების მოდელის ეკონომიკური ეფექტი

DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-37 ----- 37

ფინანსები, ბანკები, ბირჟები

ხათუნა შალამბერიძე

ხელოვნური ინტელექტისა (AI) და საბანკო სექტორის ურთიერთობები, ტენდენციები

DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-42 ----- 42

ანა წულაია, ლევან მიქავა, გიორგი ხვედელიძე

სამენარმეო პროექტის Agile ბიუჯეტირება – ფინანსური გეგმა წარმატებისკენ

DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-47 ----- 47

დარგობრივი ეკონომიკა

Nana Shashiashvili , Natia Kvizhinadze, Nino Bakradze
Analysis of Global Policies on Generic Medicines
(გენერული მედიკამენტების გლობალური პოლიტიკის ანალიზი)
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-53 ----- 53

თამარ ბარნოვი, მარინა მეტრეველი, თორნიკე ანთიძე
განთავსების ობიექტების არქიტექტურის და დიზაინის განვითარება საქართველოში
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-60 ----- 60

Marina Metreveli, Mari Bandzeladze, Otar Japaridze
RECREATION OPPORTUNITIES OF WELLNESS TOURISM IN GEORGIA
(ველნეს ტურიზმის რეკრეაციული შესაძლებლობები საქართველოში.)
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-65 ----- 65

ნანა შაშიაშვილი, ნინო ბაქრაძე, მარიამ ბაქრაძე
პერსონალიზებული მედიცინის განვითარება და გამოწვევები
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-72 ----- 72

Evgeni Baratashvili
Agriculture Regional Cluster (აგრარული რეგიონული კლასტერი)
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-80 ----- 80

თამარ როსტიაშვილი, რუსუდან თოთიაური
სოციალური მედიის, როგორც საკომუნიკაციო არხის განვითარების ევოლუცია
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-91 ----- 91

ბიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი

თემურ თოიძე, ნატალია ჭანტურია
აგრარული და სამშენებლო ბიზნესების სადაზღვევო
კომპანიებთან ურთიერთობის ძირითადი ასპექტები
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-97 ----- 97

მაია ყვითელაშვილი
ბიზნესის ეგზისტენციალური არსი
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-104 ----- 104

თამარ კილაძე, იულია თედევი, ნუნუ აჩუაშვილი, ალექსი ტურაშვილი
სტრატეგიის განსაზღვრა და ფირმის დარგობრივი გარემო
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-110 ----- 110

მაია ყვითელაშვილი
ბიზნესის ეთიკური მხარე
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-115 ----- 115

ნანა შაშიაშვილი, მარიამ ბაქრაძე, ნინო ბაქრაძე
ციფრული მარკეტინგის გავლენა ფარმაცევტულ სექტორზე
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-120 ----- 120

მსოფლიო ეკონომიკა

სოფიკო მიქაბაძე, თინათინ კოსტავა
AI და საერთაშორისო პოლიტიკის მენეჯმენტი
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-128 ----- 128

ფატიმა კახიძე
აჭარის პრესა-ბათუმის ურბანოლექტის კვლევის წყარო გლობალურ ეპოქაში
DOI:10.36962/ECS107/3-5/2025-132 ----- 132

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი ----- 139

შინაარსი 6-7

ეკონომიკური რეფორმა: ანალიზი,
პრობლემები და პერსპექტივები

ელისო გველესიანი -

კონკურენტული უპირატესობის სტრატეგია - ტურიზმის
მდგრადი განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი

DOI:10.36962/ECS107/6-7/2025-7-----7

ეკონომიკური თეორიის
თანამედროვე პრობლემები

ელისაბედ ბალიაშვილი

კონკურენტუნარიანობა ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში

DOI:10.36962/ECS107/6-7/2025-13-----13

ფინანსები, ბანკები, ბირჟები

ნანა ბენიძე, ჯამბულ ბინაძე

სადაზღვევო ბაზარზე არსებული რეალობა და პერსპექტივები

DOI:10.36962/ECS107/6-7/2025-25-----25

დარგობრივი ეკონომიკა

რევაზ ასათიანი, გურამ როგავა, ელიზაბედ ღაძაძე

აგროსასურსათო სექტორში პრიორიტეტებისა და
რეგიონული სპეციალიზაციის საკითხისათვის

DOI:10.36962/ECS107/6-7/2025-30-----30

ბიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი

მაია ახვლედიანი

მდგრადი განვითარება - მარკეტინგის ახალი ეპოქა

DOI:10.36962/ECS107/6-7/2025-39-----39

მანანა სამადაშვილი, ეკატერინე გობეჯიშვილი, ნატო ბებიაშვილი, რენე ურუშაძე

გუნდური მუშაობა, როგორც ორგანიზაციის წარმატებული მართვის ფორმა

DOI:10.36962/ECS107/6-7/2025-44-----44

მარიამ ირემაძე

მოხალისეთა მოტივაცია და მისი მნიშვნელობა

არაკომერციულ სექტორში: თეორიული და პრაქტიკული ანალიზი

DOI:10.36962/ECS107/6-7/2025-48----- 48

ფუჟუნა ნიკლაური, ნათია შენგელია, რევაზ შენგელია, ანა დუმბაძე, მარიამ ქარცივაძე.
ფინანსური, საგადასახადო და მდგრადობის
თავისებურებები ქართულ და უცხოურ მსხვილ კომპანიებში

DOI:10.36962/ECS107/6-7/2025-54----- 54

მსოფლიო ეკონომიკა

გიორგი მაზაშვილი

შრომის უსაფრთხოების ინსპექტირების მექანიზმი ევროკავშირში

DOI:10.36962/ECS107/6-7/2025-63----- 63

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი----- 73

შინაარსი 8-10

ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე პრობლემები

ბადრი რამიშვილი - შრომის პროცესის განვითარების
ძირითადი მიმართულებები და მასზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-7 ----- 7

რევაზ ასათიანი, გურამ როგავა, ელიზაბედ ლაძაძე -
ეკონომიკის ინოვაციურ მოდელზე გადასვლის საკითხისათვის
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-15 ----- 15

თეიმურაზ გოგნაძე - ფეხბურთში ხელოვნური ინტელექტის
გამოყენების დადებითი და ნაკლოვანი მხარეების ანალიზი
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-25 ----- 25

ფინანსები, ბანკები, ბირჟები

მერაბ ჯიქია, ლია კოზმანაშვილი, ნინო ჩავლეშვილი -
საწარმოს გადახდისუნარიანობისა და ლიკვიდურობის
ანალიზის მეთოდის აქტუალური საკითხები
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-32 ----- 32

ღარბობრივი ეკონომიკა

რუსუდან ფირცხალავა -
საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოება: გამოწვევების თავისებურებანი
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-40 ----- 40

გურამ სოფრომაძე - მარკეტინგის როლი მევენახეობა -
მელვინეობის კლასტერის მოდელირების განვითარებაში
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-49 ----- 49

ბიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი

თამარ დუდაური - საინფორმაციო - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
მდგომარეობა და პერსპექტივები ეკონომიკასა და ბიზნესში
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-53 ----- 53

Zaza Tsverava - The importance and features of anti - crisis management for the non - profit and commercial sectors (ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მნიშვნელობა და თავისებურებები არაკომერციული და კომერციული სექტორისთვის)
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-62 ----- 62

მაია ყვითელაშვილი -
მენეჯერის ემოციური ინტელექტი
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-69 ----- 69

ჟანა თოლორდავა -
მმართველობითი და ბიზნეს კონსალტინგის სწავლების მეთოდები
DOI:10.36962/ECS107/8-10/2025-73 ----- 73

მილოცვა

ტატა ბერიძე, რევაზ შენგელია -
მილოცვა ბუღალტერთა საერთაშორისო დღისადმი ----- 78

სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენის და გამოქვეყნების წესი ----- 79

შპს ჟურნალი „ეკონომიკა“
მისამართი: თბილისი – 0171, მ. კოსტავას ქ. 63.
ტელ: 599 56-90-78.
economics.bpengi.com
E-mail: economica_2008@yahoo.com
E-mail: economica_1918@yahoo.com

ООО журнал «ЭКОНОМИКА»
Адрес Тбилиси - 0171, ул. М. Костава 63
Тел. 599 56-90-78
economics.bpengi.com
E-mail: economica_2008@yahoo.com
E-mail: economica_1918@yahoo.com

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების, საინჟინრო ეკონომიკის,
მედიატექნოლოგიებისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტები.
სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გადაეცა ასაწყობად 20.11.2025 წ.
ხელმოწერილია დასაბეჭდად 20.12.2025 წ.
სააღრიცხვო-საგამომცემლო თაბახი 7.25.

УДК (UDC): 338(922)(05)

E-ISSN 2733-3361